

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Ministry of Education and Science of Ukraine
National Technical University
«Kharkiv Polytechnic Institute»
University of Miskolc (Hungary)
Magdeburg University (Germany)
Petrosani University (Romania)
Politechnika Warszawska (Poland)
Poznan Polytechnic University (Poland)
Sofia University (Bulgaria)

**ПРОГРАМА
XXXI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ
КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ
ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА,
ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА,
ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2023)**

17-20 травня

Харків 2023

**PROGRAM
XXXI INTERNATIONAL
SCIENTIFIC-PRACTICAL
CONFERENCE**

**INFORMATION
TECHNOLOGIES:
SCIENCE, ENGINEERING,
TECHNOLOGY, EDUCATION,
HEALTH
(MicroCAD-2023)**

17-20 May

Kharkiv 2023

Шановні колеги!

Запрошуємо вас прийняти участь у роботі
XXXI Міжнародної науково-практичної конференції

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ: НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я MicroCAD-2023

Конференція проводиться 17-20 травня 2023 р.
у Національному технічному університеті
«Харківський політехнічний інститут»

Організатори конференції:

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»
Мішкольцький університет (Угорщина)
Магдебурзький університет (Німеччина)
Петрошанський університет (Румунія)
Варшавська політехніка (Польща)
Познанська політехніка (Польща)
Софійський університет (Болгарія)

Пленарне засідання - 17 травня, середа, з 14-00
Робота секцій - 18 травня, четвер, з 10-00
- 19 травня, п'ятниця, з 10-00
- 20 травня, субота, з 10-00

Робочі мови – українська, англійська

Адреса Організаційного комітету конференції:
Україна, Харків, 61002, вул. Кирпичова, 2,
Національний технічний університет
«Харківський політехнічний інститут»,
Науково-дослідна частина
Телефони: (057) 707-60-14; (057) 707-61-36
Web-site: <https://web.kpi.kharkov.ua/microcad/>

СПІВГОЛОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ

- СОКОЛ Є.І.** – ректор НТУ «ХПІ», Україна
ХОРВАТ З. – ректор Мішкольцького університету, Угорщина
РАДУ С.М. – ректор Петрошанського університету, Румунія
СТРАКЕЛЯН Й. – ректор Магдебурзького університету ім. Отто фон Геріке, Німеччина
ЄСИНОВСКИ Т. – ректор Познанської політехніки, Польща
ЗАРЕМБУ К. – ректор Варшавської політехніки, Польща
ГЕРДЖИКОВ А. – ректор Софійського університету «Св. Климент Охридський», Болгарія

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

- Марченко А.П.** – проректор НТУ «ХПІ», голова
Товажнянський Л.Л. – радник ректора НТУ «ХПІ»
Віммер Д. – керівник міжнародного офісу Університету прикладних наук Вюрцбург-Швайнфурт
Джанда М. – доцент кафедри фізики навколишнього середовища, факультету математики, фізики та інформатики, Університет Коменського, Братислава
Кундрак Я. – професор Мішкольцького університету, факультет машинобудування та інформатики, інститут виробничої науки
Мамаліс А. – директор Національного центру наукових досліджень «Demokritos»
Маркопулос А. – професор Афінського національного технічного університету, кафедра технології виробництва
Романченко І.С. – директор Центрального науково-дослідного інституту Збройних Сил України
Коваль М.В. – Начальник Національного університету оборони України імені Івана Черняхівського
Томаш П. – професор факультету машинобудування та інформатики Мішкольцького університету
Фельхо Ч. – доцент Мішкольцького університету, факультет машинобудування та інформатики, інститут виробничих наук
Чепков І.Б. – начальник Центрального НДІ озброєння та військової техніки ЗСУ

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Лісачук Г.В.	– завідувач НДЧ НТУ «ХПІ», голова
Кривобок Р.В.	– заст. завідувача НДЧ НТУ«ХПІ», заст. голови
Буряковський С.Г.	– директор НДПКІ «Молнія» НТУ«ХПІ»
Гаєвий І.О.	– провідний редактор газети «Політехнік»
Гончаров О.А.	– начальник ВМЗ НТУ «ХПІ»
Домнін І.Ф.	– директор НДІ «Іоносфера»
Спіфанов В.В.	– директор ННІ МІТ НТУ «ХПІ»
Захаров А.В.	– заст. завідувача НДЧ НТУ«ХПІ»
Златкіна В.В.	– в.о. директора ННМІ НТУ «ХПІ»
Кіпенський А.В.	– директор ННІ СГТ НТУ «ХПІ»
Кудій Д.А.	– директор ННІ МО НТУ «ХПІ»
Ларін О.О.	– директор ННІ ІФІ НТУ «ХПІ»
Манойленко О.В.	– в.о. директора ННІ ЕММБ НТУ «ХПІ»
Рищенко І.М.	– директор ННІ ХТІ НТУ «ХПІ»
Томашевський Р.С.	– директор ННІ ЕЕЕ НТУ «ХПІ»

СЕКРЕТАРІАТ

Марценюк С.В.	– пров. інженер НТУ «ХПІ»
Гуренко Ю.І.	– інженер НТУ «ХПІ»

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

17 травня 2023 р., середа
14.00 – 16.30

Керівник – професор Сокол Євген Іванович, ректор Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»

Вступне слово ректора НТУ «ХПІ» проф. Сокола Є.І.

ДОПОВІДІ

1. **Професор Вільям Д. Філіпс** – фізик-експериментатор; почесний керівник групи лазерного охолодження та захоплення та співробітник NIST у Національному інституті стандартів і технологій США; Заслужений професор Університету Мерленда; Науковий співробітник Об'єднаного квантового інституту NIST та UMD; Лауреат Нобелівської премії з фізики – 1997. (США, Гейтерсбург, Меріленд)

Квантове реформування міжнародної системи одиниць

2. **Професор Сокол Євген Іванович** – ректор НТУ «ХПІ», член-кореспондент Національної академії наук України, лауреат Державної премії з науки і техніки, лауреат премії НАН України імені С.О. Лебедева, доктор технічних наук, професор, (Україна)

Інтеграція Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут» до європейського та міжнародного освітньо-наукового простору

3. **Професор Ульріх Рюдігер** – ректор Рейнсько-Вестфальського технічного університету Аахена, (Німеччина, Аахен)

MicroCAD: Наукова та освітня співпраця між двома технічними університетами: RWTH Aachen та НТУ «ХПІ»

4. **Професор Жерар Говерс** – спеціаліст в галузі наук про Землю та навколишнє середовище, проректор з наукової роботи Католицького університету Левена, (Бельгія, Левен)

Міжнародне співробітництво між провідними університетами

5. **Сергій Григорович Пугач** – Координатор Національного контактного пункту Євратом в Україні, Національний науковий центр «Харківський фізико-технічний інститут» НАН України (Україна)

Програма Євратом: інтеграція української наукової та освітньої спільноти до європейського дослідного простору з ядерних та термоядерних досліджень та навчання

СЕКЦІЯ 1. ЕНЕРГЕТИКА, ЕЛЕКТРОНІКА ТА ЕЛЕКТРОМЕХАНІКА

*Керівник – проф. ТОМАШЕВСЬКИЙ Роман Сергійович,
директор ННІ ЕЕЕ НТУ «ХПІ»*

Підсекція 1.1 – Моделювання робочих процесів в тепло-технологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження

Керівник – проф. ГАНЖА Антон Миколайович, проф. кафедри «Теплотехніка та енергоефективні технології»

Секретар – Павлова Вікторія Геннадіївна, ст. викладач кафедри «Теплотехніка та енергоефективні технології»

1. Ambrozhevich, M. V., Shevchenko, M. A.
Calculation features of the combustion products components heat capacities of the gtefueling on hydrogen
2. Koshelnik O.V., Krugliakova O.V., Pavlova V.G., Pugacheva T.M.
The mathematical model for studying the processes of heat and mass transfer of crystallizing solutions
3. Mykhailova I., Lytvynenko O., Tarasov A.
Research of heat exchange intensification methods of oil coolers 300 MW turbo plant
4. Pereselkov A.R., Krugliakova O.V.
Analysis of the condensing-and-cooling unit operation when the outdoor air temperature increases
5. Tiutiunyk L.I., Ivanova L.A., Kasilov V.I. NON-
Traditional and renewable energy sources
6. Yefimov O.V., Pylypenko M.M., Tiutiunyk L.I., Harkusha T.A.,
Yesipenko T.O., Motovilnik A.V.
Development of reactor technologies from I to IV generation
7. Yefimov O.V., Pylypenko M.M., Tiutiunyk L.I., Harkusha T.A.,
Yesipenko T.O., Motovilnik A.V.
Operating conditions of construction materials of prospective nuclear facilities
8. Yefimov O.V., Pylypenko M.M., Tiutiunyk L.I., Harkusha T.A.,
Yesipenko T.O., Motovilnik A.V.
Requirements for the materials of reactors of the new generation

9. Yefimov O.V., Pylypenko M.M., Tiutiunyk L.I., Harkusha T.A., Yesipenko T.O., Motovilnik A.V.
Reliable reactor systems and concepts of the next IV generation after 2030
10. Даценко В. А, Фесенко К. В.
Розробка робочого колеса вентилятора двоконтурного турбореактивного двигуна
11. Дягілев В.О., Каверцев В.Л.
Оцінка ефективності глибокого охолодження продуктів згоряння палива
12. Єфімов О.В., Каверцев В.Л., Жидецький О.І.
Методи оцінки роботи допоміжних систем трубопроводів парогенераторів АЕС в міжремонтний період експлуатації енергоблоку
13. Єфімов О.В., Каверцев В.Л., Жидецький О.І.
Методи оцінки та обґрунтування щодо використання нержавіючих сталей в якості конструкційних матеріалів для парогенераторних установок
14. Єфімов О.В., Ліфшиць П.В., Каверцев В.Л.
Удосконалення схем організації спалювання доменного газу в котельних агрегатах металургійних підприємств
15. Каверцев В.Л., Дягілев В.О.
Шляхи поліпшення екологічних характеристик промислових котлів які працюють на газах переробки нафти
16. Крячок О.С.
Моделювання магнітного поля у робочій зоні спеціальних електричних машин
17. Кунденко М.П., Бородай М.О., Павлова В.Г
Дослідження роботи теплоутилізаційної установки на базі пластинчастого теплообмінника для створення мікроклімату на тваринницьких фермах
18. Лапузін О.В., Суботович В.П., Юдін Ю.О., Науменко С.П., Малимон І.І., Малимон М.І.
Особливості роботи надзвукової відцентрової реактивної турбіни на змінних режимах
19. Ніконов М.С., Шевченко С.Ю.
Діагностика пошкодження полімерних ізоляторів у високовольтних електричних мережах
20. Тарабанова А.Ю., Авдєєва О.П.
Шляхи підвищення ефективності парових турбін
21. Тарасенко М.О., Тарасенко О.М., Павельчук О.О.
Підвищення енергоефективності парових котлів за рахунок переведення у водогрійний режим роботи

22. Чорна Н.А.

Енергоаудит як основа підвищення енергоефективності та енергозбереження в автономних системах енергозабезпечення

23. Юдін Ю.О., Суботович В.П., Лапузін О.В., Малимон І.І.

Визначення оптимальної геометрії дефлектора для аеродинамічного удосконалення вихлопного патрубку ЦНТ потужної парової турбіни

Дискусія

Підсекція 1.2 – Електромеханічне та електричне перетворення енергії

Керівник – проф. Воїнов Володимир Володимирович, професор кафедри «Автоматизовані електромеханічні системи»

Секретар – доц. Крюкова Наталія Валеріївна, доцент кафедри «Загальна електротехніка»

1. Ahmed Ahmed Adel, Vorobiov B.V., Senchenko S.O.

Electric drive for hybrid electric vehicle

2. Байда Є.І., Чепелюк О.О.

Моделювання роботи біметалевого елемента термовимикача електричного чайника

3. Бурханм Абделмутхіт, Шайда В. П., Шилкова Л. В., Юр'єва О. Ю.

Оцінка впливу відхилення частоти джерела живлення на пускові властивості асинхронних двигунів малої потужності

4. Головань О.О., Аніщенко Я.М., Таболіна Ю.Д., Котляров В.О.

Застосування засобів штучного інтелекту для вибору контролерів двигунів у проектуванні БПЛА

5. Гончаров Є.В., Крюкова Н.В., Марков В.С., Поляков І.В., Слівна Д.Ю.

Порівняння методів моніторингу ожеледі високовольтних ліній електропередачі та огляд вимірювальної апаратури діагностики таких ліній

6. Гречко О.М.

Дослідження конструкцій та характеристик топких запобіжників для вимірювальних трансформаторів середньої напруги

7. Гріччин А.О., Замаруєв В.В.

Використання 3D-моделювання при розробці електромеханічного обладнання з блоками електронного керування

8. Дунєв О.О., Ушкварок Ю.Е.

Особливості розрахунку безколекторного двигуна постійного струму у програмному комплексі Ansys Maxwell

9. Єгоров А.В., Кошляк О.О.

Параметризація, як елемент полегшення конструкторської роботи інженерів

10. Жуковін І.В., Шморгун Т.С., Котляров В.О.

Інформаційна модель використання WEB-технологій у стендах мехатронних систем

11. Зарічний Е.Д., Воробйов Б.В.

Розробка функціональної схеми електромеханічної системи електросамокату

12. Заярний Є.О., Асмолова Л.В.

Підвищення продуктивності роботи стележного крана-штабелера за рахунок вибору тиристорного електроприводу з параметричним керуванням

13. Зорін Є.Ю., Чепелюк О.О.

Аналіз чутливості електропобутової техніки до недопустимих відхилень напруги живлення

14. Зорін Є.Ю., Чепелюк О.О.

Моделювання аварійних режимів недопустимих відхилень напруги в електричній мережі живлення однофазних побутових споживачів

15. Кириленко Я.О., Дем'яненко Д.С.

Дослідження системи керування електропривода мобільної роботозованої платформи

16. Кириленко Я.О., Міхно Р.М.

Розробка електропривода двоколісного самобалануючого робота

17. Клепиков В.Б., Беляєв О.С.

Модифікація методики синтезу квазінейрорегулятора двомасової електромеханічної системи

18. Клепиков В.Б., Собченко В.В.

Деякі аспекти розробки електропривода троллейбуса з автономним ходом

19. Коваленко М.А., Кащєєв О.В.

Аналіз основних компонентів блискавкозахисту

20. Ковальов А.А., Кришталевиц Д.В., Воронцова М.Ю., Котляров В.О.

Дослідження складності мехатронних систем засобами конфігуруємого лабораторного стенду

21. Ковтун К.А., Крилов Д.С.

Трифазний активний випрямляч з фіксованою частотою модуляції та параметричною системою управління

22. Кондратьєва Л.Ю., Овер'янова Л.В., Рябов Є.С.

Оцінка потенціалу енергозбереження електрифікованого кар'єрного залізничного транспорту

23. Кравченко С.І.

Керування шестифазним кроковим двигуном змінного магнітного опору

24. Кукурудзяк М. С.
Залежність параметрів напівпровідникових приладів від їх розміщення на підкладці
25. Кутовий Ю. М., Кириленко Я.О., Панченко П.М.
Дослідження умов виникнення фрикційних автоколивань в тяговому електроприводі
26. Куценко Д.В, Клепіков В.Б.
Квазінейрорегулятор одномасової електромеханічної системи з від'ємним вязким тертям
27. Лелюк М.А., Івлєв К.В., Лимар А.С.
Дослідження роботи бістабільного поляризованого електромагніта для вакуумного контактора
28. Луб'яний Л.З., Чичибаба І.О., Біляєв Є.Ю.
Побудова амплітудного розподілу шумів Баркгаузена в середовищі LABVIEW
29. Любарський Б.Г., Хаустов О.Е.
Інтенсифікація процесів теплообміну в каналах системи охолодження електродвигунів тягОВОГО рухомого складу залізничного транспорту
30. Markov Vladislav, Goncharov Yevhen, Kriukova Natalia, Polyakov Ihor
Features of transient processes simulation in the autonomous induction generator
31. Масленніков А.М., Єгоров А.В., Дунєв О.О.
Особливості роботи автономних енергетичних установок в транспортних засобах
32. Мілих В. І., Гончаров М.В.
Чисельно-польовий аналіз ЕРС в обмотці ротора трифазного асинхронного двигуна
33. Милашич А.В., Чепелюк О.О.
Бездротові апарати контролю та керування Radioline, їх застосування в промисловості
34. Михайличенко О. С., Шилкова Л. В., Шайда В. П., Юр'єва О. Ю.
Діагностика підшипників тягових синхронних двигунів з постійними магнітами
35. Mohamed Maya, Vorobiov V.V., Senchenko S.O.
Electric vehicle drives with torque regulation
36. Нагорняк І.Г., Крилов Д.С.
Модульний багаторівневий перетворювач в структурі відновлюваної енергетики
37. Нестеренко М.С., Карпенко К.І.
Системи тиристорний перетворювач – двигун постійного струму в сучасних електроприводах

38. Обруч І.В., Дорошенко В.С., Карпенко К.І., Літвінов В. Ю.
Розробка частотного асинхронного електроприводу механізмів крану
39. Озулу А.Б., Любарський Б.Г.
Обговорення результатів математичного моделювання рекуперації коливань кузова електропоїзда
40. Пантелят М.Г., Кузьмін А.О.
Огляд програмних засобів для комп'ютерного моделювання мультифізичних процесів у електромагнітах і актуаторах вакуумних комутаційних апаратів з урахуванням контактної взаємодії конструктивних елементів
41. Пантелят М.Г., Мясоедов П.С.
Електромагнітна сумісність технічних об'єктів: органи стандартизації Європейського Союзу та Федеративної Республіки Німеччина
42. Пиленко А.В., Сенченко С.О.
Розробка взаємопов'язаних електроприводів постійного струму з ітераційною структурою регулювання швидкості з двома автономними каналами
43. Семіков О.В., Ганчуков Д.І., Крамарев М.М., Леонтьєв Н.В., Малихін В.М.
Електропривод з контуром регулювання положення
44. Сенченко С.О., Воробйов Б.В., Пшеничников Д.О., Ліхно Я.В.
Дослідження якості регулювання при навчанні нейронної мережі для керування двигуном постійного струму
45. Серєда Олександр Г., Серєда Олена Г., Яловенко М. М.
Аналіз методів безпосереднього контролю над температурою обмоток асинхронних електродвигунів, що працюють в повторно-короткочасному режимі
46. Сідак В.О., Пантелят М.Г.
Удосконалення «розумних» електричних апаратів для побутового щитка з дистанційним керуванням
47. Соскіда Д.В., Кунченко Т.Ю., Тищенко Л.В.
Особливості роботи гідравлічного водного насосу
48. Tkachenko Andrii, Akhmadov Natih
Automated electric drive of the stacker crane
49. Ткаченко А.О., Бондар Д.В.
Розробка лабораторних робіт в сервісі TinkerCAD
50. Ткаченко А.О., Осичев О.В., Орєхов О.В.
Розробка комп'ютерної моделі електропривода різання вугільного комбайна УКД200
51. Ткаченко А.О., Осичев О.В., Удовиченко В.С.
Регульований електропривод вугільного комбайна УКД200

52. Туз С. І., Шайда В. П., Шилкова Л. В., Юр'єва О. Ю.
Аналіз параметрів струмового захисту вибухозахищених асинхронних двигунів з урахуванням експлуатаційних факторів
53. Холод О.І., Глушенко А.Г.
Вхідний фільтр активного випрямляча з фіксованою частотою модуляції
54. Чепелюк О.О., Байда Є.І.
Аналіз конструктивних особливостей магістральних та розподільних шинопроводів низької напруги
55. Чепелюк О.О., Милашич А.В.
Лабораторний стенд для дослідження режимів роботи пристрою плавного пуску трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором
56. Чепелюк О.О., Плугін Д.С.
Оцінка ефективності компенсації реактивної потужності трифазного асинхронного двигуна з короткозамкненим ротором
57. Шамардіна В. М., Подрез Д. Є
Особливості вибору частотних перетворювачів для пасажирських ліфтів
58. Shevchenko V.V., Osipov A.V.
Comparison of the current formation depth with account for the skin effect with rotor aluminum and copper winding
59. Штомпель О.М. , Любарський Б.Г.
Аналіз перспективних напрямків підвищення енергоефективності систем електричної тяги метрополітенів
60. Юшко С.В., Фастов Д.Ю.
Конструкція та параметри роботи системи кондиціонування в режимі теплового насоса

Дискусія

Підсекція 1.3 – Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці

Керівник – проф. Лазуренко Олександр Павлович, завідувач кафедри «Електричні станції»

Секретар – доц. Шутенко Олег Володимирович, доцент кафедри «Передача електричної енергії»

1. Aliiev R.D., Shevchenko V.V.
Current state and prospects of TPP in the integrated power system of Ukraine
2. Баклицький В.М.
Аналіз нових підходів до проектування силових трансформаторів

3. Безпрозваних Г.В., Гайнутдінов В. В.
Конструктивні особливості випромінювальних коаксіальних кабелів для розподілених систем безпеки та впевненого зв'язку
4. Безпрозваних Г.В., Москвітін Є.С.
Виявлення ознак старіння ізоляції кабелів АЕС методом термостимульованої деполяризації
5. Voiko M.I., Goktash K.
Use of solar power plants for private houses in Ukraine and Turkey
6. Бойко М.І., Перетягін М.А.
Застосування сонячної енергії як джерела для знезагаження текучих харчових продуктів
7. Борцов О.В., Жигілій М.В., Марценюк В.Є., Чистобородова О.Є.
Пристрій для експериментального дослідження сонячних елементів
8. Булгаков О. В., Тищенко А. А.
Роль теплової інерції в променевих системах опалення
9. Burlakova M.E., Shevchenko V.V.
Effect of changing the turbogenerator air gap value on the its parallel operation stability with power system
10. Гапон Д.А., Качанов П.О.
Оцінка реактивності змішаного навантаження у несинусоїдальних режимах
11. Гринишина М.В.
Світовий попит на силові кабелі середньої напруги та інновації в їх електричній ізоляції
12. Гриценко В.В., Мельников Г.І.
Дослідження стабільності енерговузла ВЕС–СНЕ під впливом міжсистемних низькочастотних коливань
13. Дем'яненко Р.І., Козлоков А.О.
Діагностування несиметричних режимів трифазної мережі з ізольованою нейтраллю
14. Довгалюк О.М., Бондаренко Р.В., Високих В.О.
Особливості проектування опор з композитних матеріалів
15. Догру Гьоктуг Толга, Лютенко Л.А. , Марценюк В.Є.
Міні-вітрогенератори – альтернативне джерело енергії домогосподарств України
16. Дяченко О.В., України
Прилад для визначення часткової участі споживача при порушенні вимог до коливань напруги
17. Єршов А. О., Данильченко Д. О.
Аналіз вибору місця для підключення джерела реактивної енергії для компенсації власних потреб блоку

18. Івахнов А.В., Федорчук С.О.
Визначення ключових параметрів енерговузла при децентралізованій енергосистемі
19. Кіянчук В. М., Махотіло К. В.
Використання систем безперебійного живлення для управління попитом
20. Кулапін О.В., Махотіло К. В.
Мікромережі просьюмерів з однаковим рівнем напруги
21. Kulyk O.
Development of a method for recognizing the type of fault based on the results of dissolved gas analysis using a set of diagnostic criteria
22. Кулик О.С., Пономаренко С.Г.
Використання інформаційно-аналітичної системи «СИРЕНА» для оцінки стану та діагностики високовольтного маслonaповненого обладнання
23. Лазуренко О.П., Рижков В.О.
До питання про балансування потужністю в гібридній електроенергетичній системі
24. Мостовий С.П., Бровкін Б.О.
Випробувальний комплекс для модельних випробувань літальних апаратів на влучання лідерів блискавки
25. Мостовий С.П., Терехов І.С.
Експериментальне визначення областей влучання лідера блискавки на моделях літальних апаратів
26. Ніжевський І.В., Ніжевський В.И., Березка С.К.
Дослідження електричного поля квадратного заземлювача
27. Ніжевський І.В., Ніжевський В.И., Березка С.К.
Дослідження електричного поля заземлювача у вигляді сітки з метою забезпечення заданих напруг дотику і кроку
28. Ольшевський А.В.
Вплив струмів споживання перетворювача частоти на якість напруги у електричній мережі
29. Омеляненко Г.В., Шматов А.О.
Дослідження впливу метеопараметрів на конструктивну надійність повітряних ліній електропередачі
30. Пономаренко С.Г.
Врахування кореляційних зв'язків між показниками трансформаторних масел під час визначення гранично допустимих значень
31. Пушкарь О.А.
Кореляція між імпедансом та структурними втратами кручених пар як фактор стабільності технологічного процесу виготовлення кабелів
32. Светелік О.О., Солодовник А.О.

Локалізація провалів напруги за даними системи моніторингу якості електроенергії

33. Сердюкова Г.М., Загайнова О.А., Бережной В.Д.

Підвищення ефективності сучасного підприємства за рахунок оптимізації електроспоживання

34. Старіков В.В., Кирнісов Р.Ю.

Використання сонячних колекторів в теплонасосних установках

35. Федосеекно О.М., Шелігацький О.В.

Моделювання варіантів сценаріїв зарядки електричних автобусів

36. Черкашина В.В., Цюпа В.М.

Моделювання напівпровідникового лазера для оптичного датчику струму в середовищі MATLAB

37. Черкашина В.В., Яковенко О.В.

Аналіз показників надійності роботи електричних мереж

38. Шевченко С.Ю., Собченко О.В.

Блискавкозахист ліній електропередачі

39. Шевченко В.В., Усс Д.С.

Розрахунок ємності для асинхронних генераторів зі змінною частотою обертання лопатей ВЕУ

40. Shutenko O.

Early detection of defects developing in oil-filled equipment based on the results of dissolved gas analysis

41. Шутенко О.В.

Підвищення достовірності розпізнавання типу дефектів у маслонаповненому обладнанні за результатами аналізу розчинених у маслі газів

42. Шутенко О.В., Довгальок В.В.

Аналіз впливу режимів роботи електричних мереж на інтенсивність старіння ізоляції трансформаторів

43. Шутенко О.В., Загайнова О.А.

Виявлення дефектів високовольтних маслонаповнених вводів на основі аналізу залежностей показників від тривалості експлуатації

44. Шутенко О.В., Кулик О.С.

Розпізнавання типу дефекту за результатами аналізу розчинених у маслі газів з використанням еталонних множин

45. Шутенко О.В., Пономаренко С.Г.

Рання діагностика стану трансформаторних масел з використанням варіативних граничних значень

Дискусія

Підсекція 1.4 – Актуальні проблеми енергетичного машинобудування

Керівник – доц. Кравченко Сергій Сергійович, завідувач кафедри «Двигуни та гібридні енергетичні установки»

Секретар – Савченко Анатолій Вікторович, старший викладач кафедри «Двигуни та гібридні енергетичні установки»

1. Kondratenko O.M., Babakin V.M., Semykin V.M., Krasnov V.A.
Steps the development of a complex technology for atmospheric air protection during the operation of power plant with reciprocating ice with high level of moral and physical wear

2. Meshkov D.V., Goriachyi Ya. V.
Ensuring the efficiency of the hybrid power plant by thermal stabilisation of the battery

3. Іванов Д.І., Білик С.Ю.
Прогнозування технічного стану ДВЗ в інтернеті речей

4. Кондратенко О.М., Умеренкова К.Р., Левтеров А.М.
Моделювання теплофізичних властивостей альтернативних моторних палив з метою екологізації двигунів внутрішнього згорання

5. Ліньков О.Ю., Кравченко С.О., Пильов В.В., Сітченко В.М.
Забезпечення мінімального надпоршневого зазору високофорсованих ДВЗ

6. Ліньков О.Ю., Шевченко О.С.
Підвищення надійності деталей камери згорання двигунів за рахунок діагностування роботи паливної апаратури

7. Марченко А.П., Міщенко М.Т.
Водень – альтернативне паливо транспортних ДВЗ

8. Парсаданов І.В., Лал А.Г., Шелестов М.С., Савченко А.В., Рикова І.В.
Комплекс науково-технічних рішення з підвищення показників надійності, потужності та економічності сучасних енергетичних установок спеціального призначення

9. Пильов В.О., Ліньков О.Ю., Ликов С.В.
Перспективи використання нових наземних транспортних машин з ДВЗ після 2035 року

10. Савченко А.В., Шелестов М.С.
Сучасні тенденції розвитку двигунів внутрішнього згорання висотних безпілотних літальних апаратів

11. Солодкий Є.І., Кузьменко А.П., Кравченко С. С.
Експериментальне дослідження впливу двостадійного впорскування палива на показники дизеля з гідромеханічною паливною апаратурою

12. Триньов О.В., Сівих Д.Г.
Обґрунтування параметрів пневматичної системи для локального багатоконтурного охолодження деталей автотракторного дизеля

13. Чучуменко Б.С. Кравченко С.С.
Розвиток гібридного приводу на наземних транспортних засобах в Україні та Світі

Дискусія

СЕКЦІЯ 2. АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ МЕХАНІЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ І ТРАНСПОРТУ

***Керівник – проф. ЄПІФАНОВ Віталій Валерійович,
директор ННІ МІТ НТУ «ХПІ»***

Підсекція 2.1 – Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні

***Керівники – проф. Пермяков Олександр Анатолійович, завідувач
кафедри «Технологія машинобудування та металорізальні верстати»
та проф. Шелковий Олександр Миколайович, завідувач кафедри
«Інтегровані технології машинобудування ім. М.Ф.Семка»
Секретар – доц. Турчин Ольга Володимирівна, доцент кафедри
«Підйомно-транспортні машини і обладнання»***

1. Азаров А.С.

Моделювання течії газу у висконапірному відцентровому компресорі

2. Алексенко Б.О., Приходько В.О., Добротворський С.С., Басова Є.В.,
Косцінський М., Міжакова Я.

Розробка метода контролю рельєфу поверхонь оброблених методом
лазерного впливу

3. Баранов В.М., Котляр О.В.

Високошвидкісна лезова обробка матеріалів та її структурна та
параметрична оптимізація

4. Боговісов О.Ю., Боговісов С.Ю., Свіргун В.П.

Розробка та випробування системи оперативного обліку зернових та
олійних культур

5. Бородін Д.Ю., Семенова-Куліш В.В.

Системна модель поршневого компресора

6. Бородін Д.Ю., Семенова-Куліш В.В.

Сучасні методи підвищення довговічності деталей машин і механізмів

7. Братух О.В., Стрижак В.В.

Технології штучного інтелекту для вирішення задач логістики

8. Гайдамака А.В., Бородін Д.Ю.

Моніторинг різьбового з'єднання

9. Гайдамака А.В., Лукашов А.С., Лукашов Є.С., Коваленко В.О.,
Свіргун В.П., Наумов О.І.

Вплив роботоздатності вальниць букс кранів на ефективність логістичної системи

10. Гайдамака А.В.

Про підручник з деталей машин

11. Гаращенко Я.М., Гаращенко О.С.
Оцінка ефективності розміщення виробів у робочому просторі аддитивної установки на основі фрактального аналізу
12. Гаращенко Я.М., Диннік О.А., Пономаренко Я.Р.
Розробка конструкції ендо-екзо-протезу нижніх кінцівок пацієнтів
13. Дедіщев Р.О.
Реконструкція виробництва дільниці стрілочних переводів на АТ «Дніпропетровський стрілочних завод»
14. Дерев'янкін Р.П., Гречка І. П., Хованський С. О.
Проста модель системи керування базою даних на мові програмування Pascal
15. Доля В.М.
Визначення часу існування Наростоутворення
16. Drankovskiy V. E., Savenkov D. A.
Optimization of operating parameters of hydraulic Machines
17. Дуванський О.М., Чухліб В.Л.
отримання уступу при заковуванні горловини полого циліндру
18. Засицький О.М., Клітної В.В.
Розробка енергоефективної системи приводу гідравлічного вертикального преса
19. Калашніков Д.О., Клітної В.В.
Особливості розробки гідроприводу універсального круглошліфувального верстата
20. Калюжний В. В., Шевченко Н.Г.
Моделювання тривимірної течії в'язкої ньютонівської рідини в трубах колтубінгу
21. Ключко О.О., Саприкіна Е.В., Федорова А.О., Мироненко О.Є., Іванченко В.В.
Ланцюгове логарифмічне сполучення зубчастих циліндричних передач
22. Коваленко В.О., Коваленко О.О., Стрижак В.В.
Модернізація і обґрунтування продовження експлуатації баштових кранів з вичерпаним ресурсом
23. Коваленко В.О., Коваленко О.О., Стрижак В.В, Іглін С.П.
Аналіз перехідних процесів приводів з частотним керуванням механізму повороту баштового крану
24. Коваленко О.О., Стрижак В.В
Логістика міжнародного транспортування вантажопідйомних машин
25. Кобець О.В., Загребельна Л.І.
Дослідження розпилу рідких металів та сплавів надзвуковими високотемпературними струменями
26. Козакова Н.В.
Визначення умов продуктивного бездефектного шліфування надтвердих матеріалів
27. Колісник К.Д., Чухліб В.Л.
Якість продукції, що отримується куванням

28. Кроль О.С., Цанков Р
Модифікація зубчастої муфти приводу обробного центру
29. Крупа Є. С., Кісь С. Л., Волобуєв А. В.
Нові конструкції горизонтальних прямоточних гідроагрегатів на напори до 280 метрів
30. Крутіков Г.А., Стрижак М.Г.
Ефективне використання роботоздатності стисненого повітря у пневмоприводах з великим інерційним навантаженням
31. Кухтенков Ю.М.
Пропелерна осьова гідротурбіна з поворотними лопатками обтічника
32. Лебединець Д.В., Панамарьова О.Б., Соколов Д.О.
Моделювання робочого процесу диспергуючого пристрою для об'ємного гідроприводу
33. Лукашов Є.С., Лукашов А.С., Клітної В.В.
Система підвіски крісла оператора вантажопідйомної техніки з керованою квазінульовою жорсткістю
34. Лук'янець С.І.
Енергетичні характеристики перекачування нафти за допомогою вихорокамерних нагнітачів
35. Медвідь С.А., Хованський С.О., Сотник М.І., Гречка І. П.
Розробка параметричного ряду високооберткових енергоефективних свердловинних насосів
36. Миронов К.А., Дмитрієнко О.В., Олізаренко В.В.
Розробка швидкохідного робочого колеса радіально-осьової гідротурбіни з високими енерго-кавітаційними показниками
37. Музикін Ю.Д., Гайдамака А.В., Клітної В.В., Кулик Г.Г.
Вивчення характеру ушкоджень зубців циліндричних редукторів силових приводів ЦГП (відділення слябів) ПАТ «Запоріжсталь»
38. Музикін Ю.Д., Гайдамака А.В., Клітної В.В., Кулик Г.Г.
Особливості визначення залишкового ресурсу роботи циліндричних зубчастих коліс у редукторах приводів великої потужності
39. Окунь А.О., Шапка В.І., Козак Д.В.
Дослідження Холодного висаджування заготовок для гвинтів
40. Олійник Т.М., Коваленко В.О.
Створення конструктивного ряду вантажних візків для реалізації оптимальних кранових систем
41. Палієнко В.О., Чухліб В.Л.
Аналіз отримання колінчастих валів різними методами
42. Пермяков О.А., Черновол М.І., Шепеленко І.В., Немировський Я.Б.
Технологічне проектування процесів відновлення деталей з використанням методів, що забезпечують підвищення якості поверхневого шару
43. Петров М.В., Непочагих А.О., Коваленко В.О.
Модернізація причіпа-штори шляхом встановлення системи “Doppelstock”

44. Пижов І.М., Федорович В.О., Волошкіна І.В.
Роль механічних коливань при шліфуванні СПА
45. Пономарьов В. А.
Тенденції розвитку цифрової гідравліки
46. Протасов Р. В., Бошански М., Мілесих Т., Устиненко О.В.,
Бондаренко О.В., Черельов С.В.
Оцінка якісних показників косозубої передачі із HCR зачепленням
47. Протасов Р.В., Данко Я., Устиненко О.В., Бондаренко О.В.,
Левін Н.О.
Розробка методики синтезу еволютного зубчастого колеса із внутрішнім зачепленням
48. Pupan L. I.
Post-processing in additive manufacturing
49. Reznichenko O.I., Rubashka V.P.
Calculation scheme for research of stability of collapsible racks
50. Роговий А.С., Нескорожений А.О.
Порівняння характеристик перекачування зерна вихорокамерним нагнітачем з характеристиками інших установок
51. Ромашов Д.В., Федорович В.О., Острроверх Є.В.
Застосування методу кінцевих елементів для побудовання характеристичної функції оптимізації технології надшвидкісного шліфування
52. Руднев О.В., Севидова О.К., Титаренко О.В., Котляр О.В., Гасанов М.І.
Оцінка ефективності твердих мастил при алмазному шліфуванні жароміцної сталі
53. Рязанова-Хитровська Н.В., Пижов І.М.
3D моделювання напружено-деформованого процесу виготовлення вигладжуючого інструменту
54. Саєнко О.Ф., Губський С.О.
Оптимізація кількості переходів коритного профілю
55. Свіргун В.П., Вернигора І.С.
Новий стенд для випробування мікропроцесорної системи керування талью в/п 0,5т з метою усунення коливань вантажу і точного позиціонування
56. Соловей А.О.
Оптимізація міських транспортних хабів
57. Степанов М.С., Іванова М.С., Корнієнко В. О.
Ефективність застосування вакуумної флотації для очищення ЗОР вальцешліфувальних верстатів
58. Стрелков М.Б.
Вдосконалення систем керування вантажопідйомних кранів
59. Стрельчук Р.М.
Виявлення закономірностей при зміні полярності електродів в умовах електроерозійного шліфування

60. Сухорутченко М.О.

Модернізація обладнання для подрібнення залізобетонних конструкцій з метою переробки будівельного брухту у вторинні будівельні матеріали

61. Taratuta K.V., Vostotskiy S.M., Chyrkov V.A.

Transfer of 3D models from CAD to CAE programs

62. Тиньянова І.І., Тиньянов О.Д., Опришко Д.Л.

використання безрозмірних параметрів для удосконалення енергетичних характеристик об'єкту Відновлюваної енергетики

63. Ткачук М.А., Васильев А.Ю., Грабовський А.В., Бурдов Д.В., Лисаченко А.Ю., Мазурець С.О.

Науково-практичні питання визначення конструктивних та технологічних параметрів контейнерного обладнання для малогабаритних вантажів

64. Третяк Т.С., Шелковий О.М., Мироненко О.Л., Мироненко С.О.

Методика профілювання інструменту для формоутворення неевольвентних зубчастих коліс

65. Трубін Д.В., Добротворський С.С., Басова Є.В., Харченко О.С.

Дослідження шляхів вдосконалення сендвіч-пакетів для забезпечення їх покращених характеристик

66. Турчин О.В., Давиденко І.Д., Мовчан Н.О., Залізко Л.В.

Використання прямих посилань при роботі з технічною документацією в Excel

67. Устиненко О.В., Бошанські М., Протасов Р.В., Бондаренко О.В., Левін Н.О., Черельов С.В.

Оптимальне проектування зубчастих передач із підвищеною навантажувальною здатністю

68. Fatyuev O., Fatieieva N., Poliakov V.

Technical diagnostics of hydraulic systems

69. Фатєєва Н. М., Фатєєв О. М., Пономарьов В. А.

Модернізація гідросистем верстатів при використанні гідроапаратури модульного монтажа

70. Федорович В.О., Островерх Є.В., Козакова Н.В., Федоренко Д.О.

Аналіз процесу самозаточування алмазних кругів

71. Хавін Г.Л., Хоу Чжівень

Моделювання взаємозв'язку зміни форми інструмента і втрати ваги при механічній обробки полімерних композиційних матеріалів

72. Хорєв О.М.

Чисельні і експериментальні дослідження гідромашин в інституті проблем машинобудування ім. А.М. Підгорного НАН України

73. Черкашенко М.В., Гасюк О.І.

Удосконалення систем регулювання гідротурбін

74. Черкашин Д.В., Губський С.О.

Вдосконалення засобів автоматизованого моніторингу динамічних навантажень в лініях приводу прокатних станів

75. Черкашенко М.В., Черпаков М. І.

Розробка системи управління роботою

76. Я. А. Чобітько

Дослідження інноваційних бізнес-моделей в логістиці управління відходами в Україні

77. Шелковий О.М., Мироненко С.О., Летюк В.І., Феденюк Д.В.

Генерація варіантів виробничої структури маханозбірного процесу за заданими структурами технологічних процесів, що входить в нього

78. Яковенко І.Е., Пермяков О.А., Руденко О.О.

Проблеми точності при проектуванні портативних верстатів

Дискусія

Підсекція 2.2 – Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування

Керівник – проф. Ребров Олексій Юрійович, завідувач кафедри Автомобіле- і тракторобудування

Секретар – доц. Мітцель Микола Олександрович, доцент кафедри Автомобіле- і тракторобудування

1. Агапов О.М., Венгер А.І.

Сучасний стан і перспектива розвитку таксі в Україні

2. Агапов О.М.

Мобільний автосервіс в Україні

3. Бондаренко О.В., Устиненко О.В., Протасов Р.В., Волошина І.О.

Класифікація метаевристичних алгоритмів

4. Бучко І.Г.

Аналіз перспективи впровадження системи оптимального розподілу ваги по мостах сучасних тракторів класичної компоновки

5. Danylenko V., Kozhushko A.

Trends of development power plants wheel tractors

6. Дегтярьов О.Д.

Особливості двигуна для висотного БПЛА з великої тривалістю польоту

7. Дущенко В. В., Маслієв А. О., Маслієв В. Г.

Удосконалення шарніру з магнітореологічного еластомеру підвіски транспортного засобу

8. Єрціян Б.Х., Рябов Є.С., Аскарів Абдураззак

Застосування накопичувачів енергії на магістральних тепловозах

9. Kozhushko A.

Development of power plants wheel tractors based on electrical sources

10. Коробко А. І.

Критерій співпадіння результатів порівняльних випробувань тракторів і сільськогосподарських машин

11. Краснокутський В.М., Артюшенко О.В., Матющенко С.Я.

Обґрунтування необхідності проектування пересувної майстерні для ремонту і обслуговування автотракторної техніки для фермерського господарства

12. Mittsel M.

New directions of development of continuous two-flow transmissions of vehicles

13. Мороз В.І., Громов В.І., Логвіненко О.А.

Збільшення технічного ресурсу тягових зубчатих передач рухомого складу залізниць

14. Островерх О.О., Меус С.В.

Дослідження життєвого простору оператора-водія вантажного автомобіля

15. Островерх О.О., Стогній Р.М.

Підбір автомобільних дисків для позашляховиків з категорії offroadwheels

16. Пелипенко Є.С., Свердлов І.С.

Шляхи модернізації спеціалізованої землерийної машини на базі колісного трактора ХТЗ

17. Пелипенко Є.С., Кожушко А.П., Бурлуцький Д.С.,

Огляд методики проведення прискорених конструкційних випробувань сільськогосподарських тракторів

18. Pelypenko Ye. , Selevych S.

Stepless hydraulic-volumetric-mechanical transmission made by NTU “KPI” equipped with independent power take-off shaft mechanism for the tractors manufactured “Kharkiv Tractor Plant”

19. Погорілий С.П., Мірний В.Ю, Присяжний В.Г.

Багатофункціональний мобільний енергетичний засіб типу “автотрактор” для АПВ

20. Подригало М.А., Краснокутський В.М., Шевцов В.М.

До питання про побудову типорозмірних рядів мобільних машин

21. Протасов Р.В., Малащенко В.О., Ланець О.В., Устиненко О.В.,

Бондаренко О.В., Левін Н.О.

Оцінка використання дрібномодульних зубчатих передач з опукло-увігнутих контактом

22. Протасов Р.В., Бошанські М., НадьМ., Устиненко О.В.,

Бондаренко О.В., Черельов С.В.

Оптимальне проектування планетарних редукторів мотор-коліс з високою частотою обертання

23. Ребров О.Ю., Лис К.Д.

Уточнення теоретичної побудови універсальної характеристики дизельного двигуна трактора

24. Ребров О.Ю., Бучко І.Г.

Аналіз можливості виконання агроекологічних вимог на території України сучасними тракторами

25. Ребров О.Ю., Кальченко Б.І.

Експлуатаційні переваги еластичних тракторних сільськогосподарських шин категорій IFTAVF

26. Ребров О.Ю., Малько М.М., Реброва А.О.

Визначення раціональних типорозмірів шин колісних тракторів сільськогосподарського призначення

27. Ребров О.Ю.

Практична перевірка кінематичної невідповідності приводу ведучих мостів колісного трактора

28. Ребров О.Ю.

Апроксимація універсальної характеристики дизельного двигуна трактора

29. Ребров О.Ю., Якунін М.Є.

Вимоги до комплектування трактора різними видами шин

30. Rebrova Olena

Agricultural tire low sidewall technology advantages

31. Реброва О.М.

Сучасні досягнення та розробки високоеластичних шин транспортних засобів

32. Селевич С.Г.

Математична модель руху транспортних засобів в межах перехрестя

33. Сергієнко М.Є., Губський С.О., Павлова Н.М., Кривошапов С.І.

Бездротова система керування автомобілем

34. Сергієнко М.Є., Калінін П.М., Сергієнко А.М.

Синтез параметрів тарілчастої пружини двопотокової муфти зчеплення транспортного засобу

35. Сергієнко М.Є., Калінін П.М., Сергієнко А.М.

До питання оптимізації параметрів вузлів трансмісії самохідних машин

36. Сергієнко М.Є., Сергієнко А.М., Забелишинський З.Е.,

Медведев М.Г., Назаров О.І.

До питання оцінки стійкості руху тракторного поїзду

37. Ткачов В.Ю.

Аналіз роботи електротрактору на основі модельно-орієнтованого проектування та імітаційної моделі

38. Ткачук М.А., Васильєв А.Ю., Грабовський А.В., Забара О.С.,

Любимов М.С.

До питання розрахунково-експериментального дослідження параметрів жорсткості та міцності стелажно-складського обладнання

39. Третяк В.М., Доброгорський М. В.

Спосіб розширення області використання газотурбінних вальних двигунів

40. Шуклінов С.М., Ткачов О.Ю.

Аналіз процесу розгону автомобіля з буксуванням ведучих коліс

41. Якунін Д.І., Демидов О.В., Шералієв Нізоміддін

Підвищення енергоефективності магістральних тепловозів

42. Якунін М.С.

Аналіз методів зменшення питомого тиску на ґрунт колісних тракторів сільськогосподарського призначення

Дискусія

Підсекція 2.3 – Нові матеріали та сучасні технології обробки металів

Керівник – проф. Субботіна Валерія Валеріївна, завідувач кафедри «Матеріалознавство»

Секретар – Пінчук Наталія Володимирівна, науковий співробітник кафедри «Матеріалознавство»

1. Subbotina V.V., Bilozero V.V., Subbotin O.V., Volkov O.O., Konotopska T.B.

Fracture of high-strength steels with structural stress concentrator under cyclic loading

2. Абричкін А.В., Зозуля Е.В., Колупаєв І. М.

Вплив складу на механічні властивості матеріалу мембран аераторів

3. Адашевська І. Ю., Краєвська О. О., Іващенко В.І.

Тригонометричні функції. Поліноми різного ступеня

4. Адашевська І. Ю., Краєвська О. О., Утешев І.В.

Інтерполяція обводів кривими другого порядку

5. Ащкелянець А.В.

Загартування гарячекатаних алюмінієвих смуг: процес інтегрованої термічної обробки сплаву EN AW-6082

6. Бандерич А.О., Федченко Г.В.

Розробка мобільного застосунку для відстеження персональної ваги

7. Бармін О.С., Григор'єва С.В.

Структура та властивості листової сталі DC01

8. Барсук А. С., Дьомін Д. О.

Підвищення зносостійкості чавунних виливків для роботи в умовах абразивного тертя

9. Білозеров В.В., Субботіна В.В., Субботін О.В., Волков О.О.

Залишковий напружений стан високоміцної сталі після поверхневого пластичного деформування

10. Брусов І.В., Сидоренко Є.С.

Розробка програмного застосунку для конвертації зображення в звукову доріжку

11. Волков О.О., Субботіна В.В., Колупасв І.М., Краєвська Ж.В., Jiang Di, Ge Xiaole
Вплив теплофізичних характеристик матеріалів на ефективність процесів з фрикційною складовою
12. Головня А.Б., Качайло Є.О.
Залишкові напруження, механізми утворення
13. Голотенко К.С., Федченко Г.В.
Розробка веб-додатку для фінансового моніторингу стартап проекту
14. Григор'єва С.В., Бармін О.Є.
Багатокомпонентне насичення вуглецевих сталей бором і титаном
15. Дмитрик В.В., Бондаренко Н.Р.
Рекристалізація в металі зварних з'єднань паропроводів
16. Дмитрик В.В., Рокитениць Г.В.
Особливості утворення тріщин в зварних з'єднаннях із перлітних сталей
17. Дощечкіна І.В., Онікієнко В.І.
Підвищення технологічної пластичності заготовок з холоднокатаного тонколистового прокату
18. Євтушенко С.Д., Акімов О.В.
Вибір способу виготовлення поршнів відповідального призначення
19. Завадовський Д.Р., Шеліхова І.Б.
Дослідження особливостей розробки соціальної мережі
20. Зозуля Е.В., Меншиков А. Г.
Нанодисперсний Al_2O_3 в литих композитах на основі алюмінію
21. Касьяненко І.В., Лазоркін І.О.
Зміни структури і властивостей зварних з'єднань пароперегрівачів після напрацювання 270 тис. год.
22. Кириченко М.Ю., Сімонова О.Г.
Розробка веб-додатку для анімації статичних зображень
23. Клец О.В., Маршуба В.П.
Деякі питання, щодо зварювання цистерн з алюмінієвих сплавів
24. Князєв С. А., Князєва Г. О.
Дифузійна активність бору у аустенітну сталь
25. Колупасв І. М., Шевченко С. М.
Моделювання еволюції фазового складу сталі при азотуванні та нітроцементзації
26. Кононихін М.С., Шеліхова І.Б.
Дослідження технік веб-дизайну та застосування їх при розробці мобільних додатків
27. Крахмальов О.В.
Виготовлення деталей гідравлічних насосів
28. Ленівенко О.С., Сидоренко О.С.
Розробка віртуальної 3D галереї з використанням технологій доповненої реальності

29. Лисенков В. Ю., Дьомін Д. О.

Визначення резервів ресурсозбереження при виготовленні литих деталей вантажних автомобілей

30. Лисько Є.А., Акімов О.В.

Удосконалення ливарної технології

31. Лузан С.О., Ситников П.А.

Підвищення зносостійкості наплавлених покриттів шляхом модифікування оксидами $\text{SiO}_2\text{-Al}_2\text{O}_3$

32. Лук'янов І.В., Берлізева Т.В., Пичиневський Б.О.

Підвищення ефективності роботи пневматичної струшуючої машини для отримання високоякісних форм

33. Лук'янова К.С., Лук'янов І.В., Костик К.О.

Вплив легування та дисперсійного твердіння розроблених аустенітних сталей на експлуатаційні властивості деталей машин

34. Масалітіна О.В., Ібрхем Ібрехм Гад Алмула Хамед

Перспективи на світовому ринку сталних виливків українського виробництва

35. Морозова М.Ю., Сидоренко О.С.

Дослідження методів тривимірної візуалізації статистичних даних

36. Ніколаєв Д. А., Дьомін Д. О.

Визначення раціональних технологічних режимів обробки чавуну на основі приведення даних плавок до єдиних умов

37. Овчаренко О.В., Маршуба В.П.

Деякі питання, щодо утворення тріщин при зварюванні алюмінієвих сплавів та її усунення

38. Погрібний М.А., Реброва О.М., Волков О.О., Мицька О.О.

Підвищення експлуатаційних властивостей високолегованої сталі шляхом комбінованого термооброблення з використанням швидкісного нагрівання СВЧ

39. Поляков Є.Ю., Шеліхова І.Б.

Дослідження застосування технологій баз даних для управління додатком

40. Протасенко Т.О., Федоренко Г.А., Комендант М. О.

Досліджування впливу змінювання фазового складу в сталі аустенітного класу при нагріванні

41. Протасов Р.В., Хрібик А., Устиненко О.В., Бондаренко О.В., Сериков В.І., Клочков І.Є.

Оцінка застосування тонких твердих покриттів на деталях з аддитивною технологією виробництва

42. Пустовий Я.О., Матюшенко М.В.

Дослідження оптимальних методів розробки веб-продукту з використанням мультимедійних технологій

43. Радіонов О.О., Сітніков Б.В.

Дослідження та вдосконалення дугового зварювання алюмінієвих сплавів електромагнітними методами

44. Рябоштан В.А., Зозуля Е.В., Зубков А.І., Пінчук Н.В., Коваль Є.С.
Механізм модифікуючого впливу молибдену на зерену структуру псевдосплавів міді

45. Рябоштан В.А., Зозуля Е.В., Зубков А.І., Тимошенко А.О.
Розподіл танталу в об'ємі вакуумних конденсатів міді

46. Сівак Є.М.

Дистанційні прийоми навчального процесу

47. Субботін О.В., Білозеров В.В., Субботіна В.В., Грдзелідзе С.Р.
Дослідження впливу складу електролітів та режимів електролізу на фазовий склад, морфологію поверхні та кінетику зростання оксидних покриттів на магнієвому сплаві

48. Тарасов К. В., Сітніков Б.В.

Дослідження та вдосконалення дугового зварювання з електромагнітним перемішуванням

49. Терлецький О. С., Зозуля Е.В.

Синтез, структура, міцність та пластичність нано дисперсно зміцнених композитів Cu-Al₂O₃

50. Треньов М.С., Пономаренко О.І.

Підвищення механічних та фізичних властивостей алюмінієвих сплавів за допомогою використання нанодисперсних матеріалів

51. Фролова Л. В., Дьомін Д. О.

Забезпечення розмірної та геометричної точності виливків шляхом вдосконалення способу підводу металу

52. Хомяков В.М., Матюшенко М.В.

Дослідження щодо доцільного використання фреймворків “React” і “Django” у розробці сайтів у сфері бізнесу

53. Чулкова Д.Ю., Сидоренко О.С.

Дослідження актуальності та особливостей розробки сайту арт-терапевтичних заходів

54. Шевченко С.М., Терлецький О.С., Реброва О.М., Протасенко Т.О.

Дослідження впливу технології комплексного іонного азотування на філь'єри з інструментальної сталі X12MФ

Дискусія

Підсекція 2.4 – Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я

Керівники – проф. Березуцький Вячеслав Володимирович, завідувач кафедри «Безпека праці і навколишнього середовища» та доц. Шестопапов Олексій Валерійович, завідувач кафедри «Хімічна техніка та промислова екологія»

Секретар – доц. Максименко Олена Аркадійвна, доцент кафедри «Безпека праці і навколишнього середовища»

1. Адашевський О.В., Байрачний В.Б.
Зниження енергозатрат процесу виробництва комбікормів з використанням твердих відходів кондитерських фабрик
2. Акімова Е.С., Максименко О.А.
Особливості ліквідування пожеж під час військового стану
3. Акімова Е.С., Янчик О.Г.
Вивчення стану штучного освітлення у виробничому приміщенні
4. Березуцька Н.Л.
Вплив воєних дій в Україні на природні екосистеми
5. Березуцький В.В.
Ризики порушення безпеки на виробництві
6. Босюк А.С., Шестопапов О.В.
Екологічний менеджмент як ключовий фактор у вирішенні проблеми забруднення довкілля на машинобудівному підприємстві
7. Букатенко Н.О.
Соціальна відповідальність бізнесу в Європейському союзі: основні риси та приклади для України
8. Васьковець Л.А., Костюков В.М.
Особливості оцінювання умов праці в закладах громадського харчування
9. Ворожбіян М.І., Іващенко М.Ю.
Вплив дистанційного навчання на ста фізичного здоров'я молоді
10. Ворожбіян М.І., Іващенко М.Ю.
До питання реформування системи управління охороною праці
11. Горбенко В.В., Кузьменко О.О.
Утилізація відпрацьованих моторних мастил
12. Гуренко І.В., Чумак М.
Вплив небезпек на життя і здоров'я людей
13. Дереведмедь М.І., Бабенко В.М.
Сучасні підходи та методи в моделюванні природоохоронних технологій
14. Древаль О.М.
Водні об'єкти України після першого року війни
15. Євтушенко Н.С., Слівна Д.Ю.
Основні підходи щодо забезпечення безпечних умов трудової діяльності

16. Yevtushenko N. S., Smukova V.A., Denysenko Y.I.
The importance of the safety culture of industrial enterprise workers
17. Yevtushenko N. S., Sukhenko O.V.
Formation of safety systems for preparing enterprises for emergency situations
18. Євтушенко Н.С., Твердохлебова Н.Є., Семенов Є.О.
Забезпечення аудиту безпеки праці на підприємствах промисловості
19. Забіяка Н.А., Чумак Б.А.
Застосування циліндроконічних бродильних танків у пивоварній промисловості
20. Зінченко М.Г., Гадаєва Ю. С.
Сучасні біотехнології утилізації органічних відходів тваринницьких комплексів
21. Katenin V.D., Samoilenko N.M.
Environmental Risks Associated with PV Panel Components
22. Квіта О.П., Бабенко В.М.
Моделювання процесів у природі, техніці та екологічних системах
23. Кондратенко О.М., Данченко Ю.М., Нікулеско Д.С., Нікулеско Г.О.
Обґрунтування актуальності здійснення комплексної оцінки впливу артилерії на стан навколишнього середовища внаслідок бойових дій
24. Косенкова І.Д., Бабенко В.М.
Методи та шляхи подолання наслідків російської агресії в екології, вплив отруєння фосфором
25. Костенко С.С., Манойло Є.В.
Зниження негативних екологічних наслідків від переробки післяспиртової барди
26. Кочетов М.С., Васильєв М.І.
Використання залишків споживання кави в сільському господарстві
27. Кулініч С. С., Шестопалов О. В., Кошанський Ю. В.
Обґрунтування особливостей очищення стічних вод від тонкодисперсних домішок
28. Макаренко В.В., Костюков В.М., Статнік О.О.
Економічна оцінка небезпеки виробничого об'єкта
29. Максименко О.А., Мовмига Н.Є.
Тверді побутові відходи: екологічні проблеми та шляхи їх вирішення
30. Makhonina O., Radchenko N.
Environmentally safe solutions during the impact of confectionery industry enterprises on the hydrosphere
31. Мезенцева І.О., Мянвська Я.В., Дерев'яно О.Є.
Розгляд обумовленості доповнення причин виробничого травматизму
32. Мезенцева І.О., Співак М.О.
Безпека праці – головна складова зниження виробничого травматизму

33. Мовмига Н.С., Бойченко М.О.
Роль помилок в забезпеченні надійності людини-працівника
34. Мовмига Н.С., Гуренко І.В.
Професійний розвиток фахівців з безпеки праці в умовах запровадження stem освіти
35. Мовмига Н.С., Решетняк К.Д.
Формування самозбережувальної поведінки студентської молоді
36. Немикіна О.С., Панчева Г.М.
Безпека управління радіоактивними відходами
37. Новожилов Є.Б., Нечипоренко Д.І.
Видалення активних фармацевтичних інгредієнтів з стічних вод за допомогою удосконалених процесів окислення
38. Огнев В.А., Піонтковська О.В., Черняк М.Є., Шевченко О.С.
Екологічні фактори ризику серцево-судинних захворювань
39. Пироженко Є.В., Себко В.В.
Підвищення ефективності очищення стічних вод пивоварного виробництва малої потужності
40. Райко В.Ф., Сотнікова Є.О.
Безпека експлуатації трубопроводів інженерних систем газоочистки
41. Райко В.Ф., Артюхов Д.В.
Культура безпеки у сфері цивільного захисту
42. Рожко С.О., Янчик О.Г.
Вивчення умов виробництва при литті металів
43. Розно М.Р., Тихомирова Т. С., Шестопапов О. В.
Аналіз перспектив використання органічних компостів в концепції сталого землеробства
44. Рубель М.В., Вамболь С.О.
Поводження з відходами. Формування сумішей відходів для утилізації на основі енергоефективності
45. Рубель М.В., Вамболь С.О.
Аналіз динаміки утворення медичних відходів
46. Самойленко Н.М., Щербина І.
Екологічно сталий розвиток міст українців умовах воєнного стану та у післявоєнний період
47. Сахнюк Д.М., Тихомирова Т.С.
Діяльності волонтерських центрів з виготовлення маскувальних засобів для військових потреб з точки зору концепції сталого розвитку
48. Семенов Є.О., Твердохлебова Н.Є., Євтушенко Н.С.
Застосування новітніх комп'ютерних технологій в охороні праці
49. Соргіна Д.К., Бабенко В.М.
Міжнародна технічна освіта в Україні – фундамент природоохоронних технологій

50. Твердохлебова Н. С., Калініченко В. В.
Напрями забезпечення безпеки в умовах сталого розвитку
51. Твердохлебова Н. С., Євтушенко Н. С., Семенов Є. О.
Забезпечення безпеки працівників металургійних підприємств в умовах сталого розвитку
52. Уберман В. І., Васьковець Л. А.
Напрями та особливості оновлення українського регулювання скидання забруднювальних речовин
53. Хмельова А.В., Бабенко В.М.
Підвищення екологічності, міцності та якості кабельно-провідникової продукції
54. Хондак І.І.
Транскордонні наслідки військових дій в Україні
55. Цейтлін М.А., Райко В.Ф., Роль К.Р.
Кинетика одночасної сорбції сірководню та діоксиду вуглецю розчином сульфідів барію
56. Чікірякін К. В., Баранова А. О., Шестопапов О. В.
Аналіз проблеми формування екологічної культури в системі екологічної освіти
57. Ягожа Ю.О., Максименко О.А.
Ризик воєнних дій на каховській гідроелектростанції
58. Якименко Є. О., Панчева Г.М.
Природоохоронні технології та професійна безпека у військовій справі
59. Ященко Л.О.
Основні причини та симптоми отруєння чадним газом. Надання першої допомоги при отруєнні
60. Ящеріцин Є. В.
Поліпшення стану повітряного середовища та пожежної безпеки на термічній ділянці ковальсько термічного цеху АТ «Українські енергетичні машини»

Дискусія

Підсекція 2.5 – Розбудова обороноздатності України

Керівники – проф. Волонцевич Дмитро Олегович, завідувач кафедри «Інформаційні технології і системи колісних та гусеничних машин ім. О.О.Морозова» та проф. Ткачук Микола Анатолійович, завідувач кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»

Секретар – Кохановська Ольга Владиславівна, провідний інженер кафедри «Теорія і системи автоматизованого проектування механізмів і машин»

1. Баулін Д.С.

Обґрунтування можливості регенерації властивостей нітроцелюлозних порохових зарядів тривалих термінів зберігання

2. Васильєв А.Ю., Кротенко Г.А., Коноваленко О.Є.

Комп'ютерні рішення для оцінки кінематичних та динамічних показників руху механізмів та машин

3. Васильєв А.Ю., Ткачук М.М., Грабовський А.В., Ткачук М.А., Жадан В.А., Мормило Я.М., Данильченко В.П.

Динамічні властивості елементів бойових броньованих машин

4. Веретенников Є.О., Волонцевич Д.О.

Друге дихання для бортових планетарних танкових трансмісій

5. Глебов В.В., Жадан В.А., Волосніков С.О., Бондар О.І., Приходько О.І.

До питання можливості застосування Li-ion акумуляторів на гусеничних платформах в якості додаткової енергоустановки

6. Глебов В.В., Жадан В.А., Мормило Я.М., Стрیمовський С.В., Фолунін С.О.

Щодо розробки бойового наземного роботизованого комплексу для Збройних сил України.

7. Горелишев С.А.

Математичні методи моделювання характеристик вторинного випромінювання маловисотних та наземних цілій з урахуванням підстилаючої поверхні

8. Грабовський А.В., Третьяк В.В., Ткачук М.М., Гречка І.П., Сериков В.І., Зарубіна А.О., Кротенко Г.А., Кохановська О.В., Храпцова І.Я., Марусенко С.І., Бондаренко Л.М.

Розрахунково-експериментальне дослідження контактної взаємодії елементів машин, вузлів та агрегатів

9. Зінченко О.І.

Аналіз вимог загальнометодологічних засад обґрунтування технічних рішень елементів озброєння та військової техніки

10. Зінченко О.І., Третяк В.В., Кислиця Д.В., Александров Є.О., Фрізюк Д.О.
Сучасні тенденції розвитку озброєння і військової техніки
11. Киричук В.В., Васильєв А. Ю., Гречка І. П.
Легкі збірні металоконструкції для улаштування захисних споруд в умовах безпосередніх бойових зіткнень
12. Клочков І.С., Устиненко О.В., Бондаренко О.В., Сериков В.І., Протасов Р.В., Андрієнко С.В.
Оптимальне проектування трансмісії гусеничного транспортера-тягача МТ-ЛБ
13. Марусенко С.І., Ткачук М.А., Назаренко С.О.
Цифрове проектування та моделювання – важливі технології Індустрії 4.0
14. Назаренко С.О., Ткачук М.А., Марусенко С.І.
Огляд деяких проблем оптимізації інноваційних складних конструкцій
15. Назаренко С.О., Ткачук М.А., Марусенко С.І., Бісик С.П.
Цифрові двійники – передові технології підвищення обороноздатності: огляд
16. Подригало М.А., Яровий Г.Г.
Вплив додаткового бронезахисту на стійкість колісної техніки
17. Прокопенко М.В.
Основні теоретичні положення математичної моделі дослідження стійкості руху роторних систем
18. Прокопенко М.В., Александров Є.О., Святобатько С.Д.
Аналіз особливостей щодо вибору моделей та методів дослідження стійкості руху роторних систем
19. Сериков В.І., Ткачук М.М., Сопрунов І.А., Гречка І.П., Коба А.М., Вейлер В.С., Голтвяниця О.С., Льозний О.С., Ткачук М.А.
Вплив макрогеометричних чинників на контактну взаємодію елементів зубчастих передач трансмісій військових машин
20. Ткачук М.А., Кравченко С.О., Львов Г.І., Моїсєєв С.В., Новіков М.К., Бурняшев А.В., Паккі Г.В., Подреза С.М.
Створення високотехнологічних автономних турбодетандерних електричних станцій задля енергобезпеки та енергонезалежності України
21. Ткачук М.А., Шуть О.Ю., Ліпейко А.І., Волошина І.О., Ткачук М.М., Грабовський А.В., Вейлер В.С., Овчаров Є.М., Голтвяниця О.С.
Високообертові елементи танкових двигунів: проблеми міцності, жорсткості та стійкості руху
22. Ткачук М.М., Зарубіна А.О., Бібік Д.В., Цендра Г.В., Шевченко А.В.
Розвиток теоретичних основ параметричного моделювання фізико–механічних процесів і станів у складних та надскладних механічних системах на прикладі складених конструкцій

23. Ткачук М.М., Кравченко С.О., Пінчук Н.В., Грабовський А.В., Ткачук М.А., Веретельник О.В., Цимбал Г.І., Жадан Ю.В., Шуть О.Ю., Ліпейко А.І.

Контактна взаємодія високонавантажених деталей машинобудівних конструкцій із нанесеною системою покриттів

24. Ткачук М.М., Пінчук Н.В., Клочков І.Є., Цимбал Г.І., Грабовський А.В., Сопрунов І.А., Коба А.М., Панченко В.В., Братчикова С.Є.

Контактна взаємодія складнопрофільних елементів машин військового та цивільного призначення із поверхневим покриттям

25. Троценко В.В., Рікунов О.М., Хлань О.В., Льозний О.С., Голтвяниця О.С., Ткачук Г.В., Кохановська О.В., Ткачук М.А., Набоков А.В., Малакей А.М., Вейлер В.С.

Моделювання процесів і станів у елементах бойових броньованих машин як складова частина проектування і технологічної підготовки виробництва

26. Шаталов О.Є., Дудар Є.Є., Васильєв А.Ю.

Напрямки поліпшення методики 3D тактичних діаграм для оцінки захищеності легкоброньованих машин від стрілецької зброї

27. Шаталов О.Є., Хаустов Д.Є., Васильєв А.Ю.

До питання ураження легкоброньованої техніки артилерійськими боєприпасами при близькому накритті

28. Шаталов О.Є., Хаустов Д.Є., Васильєв А.Ю.

Оцінка впливу параметрів вибуху артилерійського снаряду на процес утворення уламків

Дискусія

СЕКЦІЯ 3. КОМП'ЮТЕРНЕ МОДЕЛЮВАННЯ, ПРИКЛАДНА ФІЗИКА ТА МАТЕМАТИКА

*Керівник – проф. ЛАРІН Олексій Олександрович,
директор ННІ КН ПФ та М*

Підсекція 3.1 – Математичне моделювання в механіці і системах управління

*Керівник – доц. Дроздов Антон Миколайович, заступник директора
ННІ КН ПФ та М з наукової роботи*

Секретар – доц. Водоріз Ольга Станіславівна, доцент кафедри «Фізика»

1. Бреславський Д.В., Паламарчук П.І.

Розробка допоміжних алгоритмів для аналізу напружено-деформованого стану та зношування твєлів ядерних реакторів

2. Бурлаєнко В.М., Дімітрова С.Д.

Вільні коливання пористої функціонально-градієнтної балки змінного поперечного перерізу

3. Головня О.О., Андрєєв Ю.М.

Програмна реалізація обробки виняткових ситуацій при проведенні аналітичних перетворень та обчислювань в ССКА КіДиМ

4. Грищенко В.М.

Робота загального алгоритму лінійного (ЛП) та квадратичного програмування (КП) при деформуванні конструкцій з обмеженнями-нерівностями

5. Дружинін Є.І.

Моделювання динамічних процесів у механічних та електричних дискретних системах

6. Ігнатушкін Д.В., Успенський В.Б.

Оптимальна перебудова групи БПЛА у просторі

7. Кобзєв Д.О., Успенський В.Б.

Кластерний аналіз зіркового неба

8. Кравцов В.В., Плаксії Ю.А.

Розробка комп'ютерної програми і дослідження мінімізації функцій двох змінних градієнтними методами з різними метриками

9. Курпа Л.В., Шматко Т.В., Лінник Г.Б., Морачковська І.О., Тимченко Г.М.

Динамічний аналіз функціонально-градієнтних пористих сигмовидних сендвич пластин

10. Lashchenko O.L., Uspenskyi V.B.

Implementation and efficiency of the genetic programming for calculation of special function

11. Лебеденко Я.О.

Дослідження резонансної поведінки неідеальної системи, що містить порталну раму з валом

12. Мартиненко Г.Ю.

Чисельна симуляція механічної дії на ротор силами електромагнітної природи в радіальних активних магнітних підшипниках з відомим законом управління

13. Мартиненко Г.Ю., Кучма М.В.

Використання пружних елементів в загальнотехнічному програмному комплексі при симуляції динаміки ротора турбокомпресора ГПУ в активних магнітних підшипниках

14. Morhun S.

Gas turbine engine rotor thermal state determination

15. Некрасова М.І., Гнатенко В.В.

Аналіз та тестування генераторів випадкових і псевдовипадкових чисел з використанням набору статистичних тестів NIST STS

16. Некрасова М.В., Шарапов М.І.

Програмна реалізація обробки виняткових ситуацій при проведенні аналітичних перетворень та обчислювань в ССКА КіДиМ

17. Плаксієв Ю.А.

Аналіз схем нормування кватерніона орієнтації в БІНС

18. Рижов М.Д., Андрєєв Ю.М.

Розробка текстового редактору вхідних даних КіДиМ

19. Рикова В.О., Водка О.О., Абдусаламов Р.

Методи синтезу мікроструктури аерогелів на основі діоксиду кремнію

20. Успенський В.Б., Шабанов Г.В.

Розробка та дослідження методу дальномірної відносної навігації для групи БПЛА

21. Хавін В.Л., Киркач О.Б., Киркач Б.М.

Статичний аналіз шпиндельного валу мобільної розточувальної машини

22. Хавін В.Л., Киркач Б.М., Шергін С.Ю.

Ефективна модель розрахунку радіальної жорсткості шарикопідшипників

23. Cheremskaya N.V.

The model of thermal regimes of radio equipment

24. Шаповалова М.І., Водка О.О.

Особливості створення нейронних мереж, що здатні виконувати обчислення напруженого стану, на основі інформації про геометрію мікроструктури матеріалу

Дискусія

Підсекція 3.2 – Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях

***Керівник – проф. Синельник Ірина Василівна, професор кафедри «Фізика»
Секретар – доц. Водоріз Ольга Станіславівна, доцент кафедри «Фізика»***

1. Барбін К.А., Лавінський Д.В.
Розробка методу управління каналними ресурсами інфокомунікаційної мережі
2. Voronko A.O., Novikov D.O.
Error sources in a pyrometric system for controlling the parameters of A_3B_5 heterostructures during epitaxial growth
3. Грінченко В.С., Чуніхін К.В.
Екранування магнітного поля у п'ятиповерховому будинку, розташованого біля одноколової повітряної лінії електропередачі високої напруги
4. Kirichenko M.V., Khrypunov M.S., Shkoda D.S., Shkoda D.S., Zaitseva L.V.
Fast switching in cadmium telluride thin films
5. Клочко Н.П., Барбаш В.А., Копач В.Р., Шепотько Є.М., Ященко О.В., Петрушенко С.І., Дукаров С.В., Сухов В.М., Хрипунова А.Л.
Біорозкладні гнучкі покриття на основі йодиду міді і наноцелюлози для захисту від ультрафіолетового випромінювання
6. Копач В.Р., Клочко Н.П., Шепотько Є.М., Петрушенко С.І., Дукаров С.В., Сухов В.М., Хрипунова А.Л.
Використання спонтанного градієнта температур в термоелектричному наногенераторі із тонкими плівками йодиду міді
7. Лелюк С.Ю., Мінакова К.О., Зайцев Р.В., Кіріченко М.В.
Ефективність плівкових сонячних елементів в залежності від робочої температури
8. Мінакова К.О., Кіріченко М.В., Зайцев Р.В., Кузякін О.О., Саприкін Р.І.
Тепло-електрична установка для енергопостачання в умовах пошкодження інфраструктури
9. Ніколайчук Г.П.
Щодо питання існування елементарних частинок поля
10. Sukhov V., Petrushenko S., Fijalkowski M., Klochko N., Kopach V., Dukarov S.
Scalable automatical silar method for obtaining nanostructured zinc oxide layers
11. Храмова Т.І., Шелест Т.М., Кривоніс С.С.
Використання сучасних інформаційних технологій у фізичному лабораторному практикумі

12. Шипкова І.Г., Веретеннікова Ю.І., Рощенко С.Т., Зубенко М.А.
Кінетика старіння ультра тонких плівок кобальту

Дискусія

Підсекція 3.3 – Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні

Керівник – проф. Гапон Анатолій Іванович, професор кафедри «Автоматика та управління в технічних системах»

Секретар – проф. Григоренко Ігор Володимирович, професор кафедри «Інформаційно-вимірювальні технології і системи»

1. Gorkunov B.M., Borysenko Y.A., Lvov S.G., Topolov I.I.
Acquisition of spatial harmonics for eddy current testing of cylindrical products.
2. Hurtovyi K.S., Tverytnykova E.E.
Control unit of foam concrete manufacturing process.
3. Kotskalo K.D., Tverytnykova E.E.
Monitoring systems of medical portable refrigerator for blood and vaccine transportation.
4. Topolov I.I., Borysenko Y.A., Nauholnyi V.O.
Development of a pilot module for monitoring the technical characteristics of a photoactivator of polymer composites (FPC).
5. Tetiana Chunikhina, Victoriia Papchenko
Approach to the measurement uncertainty evaluation of the mass concentration phosphorus – containing substances in the sunflower oil.
6. Балєв В.М., Орлов В.І.
Розробка цифрового реле напруги.
7. Борисенко А.М., Кубрик Б.І., Лаврінєнко О.В., Литвинєнко С.А.
Випробувальний стенд дизеля з мікропроцесорним управлінням.
8. Борисенко А.М., Кубрик Б.І., Лаврінєнко О.В., Литвинєнко С.А.
Багатопараметрична мікропроцесорна система діагностування дизель-генератора.
9. Бурєнкова А.М., Опришкіна М.І.
Розробка пристрою дистанційного сповіщення відключення живлення
10. Гапон А.І., Качанов П.О., Крилова В.А., Тарасєнко М.В.
Аналіз параметрів тепловиділяючих елементів системи терморегулювання з розподіленими параметрами
11. Гапон А.І., Корпан А.В.
Автоматизована система управління тренувальним процесом волейболіста.
12. Герасимов С.В., Сорока В.В.
Щодо синтезу вимірювальних сигналів для контролю технічного стану систем енергозабезпечення засобів водного транспорту

13. Горкунов Б. М., Бахвалова А.В.
Розроблення методу виміру електропровідності циліндричних виробів в поперечних магнітних полях.
14. Горкунов Б.М., Хроль Д.В.
Розроблення методу безконтактного виміру радіусу циліндричних виробів в поперечних магнітних полях.
15. Григоренко І.В., Момот М.О.
Розроблення системи параметричного контролю технологічного процесу виготовлення майонезу.
16. Григоренко І.В., Кондрашов С.І., Опришкін О.С.
Удосконалення методів параметричного контролю якості процесу помелу зерна кави.
17. Григоренко С.М., Жук О.В., Ляшенко Б.І.
Розрахунок втрат теплоти будівельних споруд за результатами тепловізійного контролю
18. Денисенко М.А., Лещенко В.М.
Алгоритми управління сушильною камерою
19. Дроздова Т. В., Олійник М. М.
Аналіз складових основної відносної похибки побутових дозиметрів.
20. Дудник О.В., Євсіна Н.О.
Визначення тривалості оптимального за витратами енергії перехідного процесу.
21. Зуєв А.О., Івашко А.В., Лунін Д.О., Ольшевський А.В.
Метод спектрального аналізу вібросигналів на основі перетворення Гільберта-Хуанга.
22. Левон Д.П.
Система автоматизованого керування енергозбереженням в енергетичних системах.
23. Лисенко В.В.
Особливості програмування модулів Arduino у середовищі Codevisionavr.
24. Львов С.Г., Музика І.Д.
Розроблення пропозицій щодо вдосконалення метрологічного забезпечення обліку газу.
25. Караман Д.Г.
Апаратна реалізація методів аутентифікованого шифрування з асоційованими даними для систем IoT.
26. Корець М.Д., Опришкіна М.І.
Аналіз та вдосконалення технологічного процесу виготовлення резисторів
27. Ольховіков Д.С.,
Щодо задачі оптимізації параметрів контролю технічного стану складних комплексів
28. Ольховіков Д.С., Швидков С.М.
Пропозиції щодо вимірювання параметрів двигунів внутрішнього згорання

29. Петренко О.В., Кортунов В.І.
Огляд способів отримання інформації про довколишнє середовище для БпЛА.
30. Плєснецов С.Ю., Копач К.Д.
Реалізація програмної бібліотеки для шейдерного OPENGL-рендеру в межах розробки вимірювальної системи.
31. Сергієнко М.Є., Губський С.О., Кондрашов С.І., Павлова Н.М.
Бездротова заводостійка моніторингова система контролю стану конструкцій.
32. Сіренко М.М.
Модулі OEM газоаналітичних систем.
33. Сіренко М.М., Дзешульський С.Є.
Оптимізація параметрів імпульсу намагнічування індукторного магнетизатора.
34. Смолін Ю.О.
Сучасні напрямки у системотехніці інформаційно-вимірювальних систем.
35. Смолін Ю.О., Дудко К.С., Бобровська А.О.
Моделювання цифрової мережі з динамічним управлінням потоків.
36. Сторожук Д.І.
Розширення функціоналу підсистеми опрацювання відходів при виконанні поліграфічного замовлення
37. Хомяк Ю.В., Крикун В.Р.
Рекомендована технологія проведення томографічного контролю в лабораторних умовах.
38. Хомяк Ю.В., Луценко С.М., Познякова М.Є.
Вплив частоти сигналу на параметри електроємнісних перетворювачів при контролі діелектриків з металевим шаром

Дискусія

СЕКЦІЯ 4. ХІМІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ ТА ІНЖЕНЕРІЯ

*Керівник – РИЩЕНКО Ігор Михайлович,
директор ННІ ХТ та ІНТУ «ХП»*

Секретарі – Маркова Наталія Борисівна, старший науковий співробітник кафедри «Фізична хімія» та доц. Мироненко Лілія Сергіївна, доцент кафедри «Біотехнологія, біофізика та аналітична хімія»

1. Aheicheva O.O., Bukhkalov S.I.
Bottomhole formation zone restoration peculiarities
2. Ageicheva A.O., Bukhkalov S.I., Rozhenko I.V.
Field translation usage peculiarities
3. Bulavin V.I., Vyunnik I.N., Kramarenko A.V., Rusinov A.I.
Kinetic solvation of singly charged ions in the series of the hydroxyl group-solvents
4. Cherkashina H.M., Lebedeva K.O., Savchenko D.O., Mazchenko M.V.
Biologically active polymer hydrogel materials for transdermal substance delivery systems
5. Denysova A.E., Zhaivoron O.S., Ostapenko L.Y.
Heat pumps at ground waters for climate of Europe
6. Didukh D., Belinska A.
Use of *Galleria mellonella* ecobiotechnology in plastic
7. Gavryutina V., Kovalnytska K., Belinska A.
Application of automation systems in actinomycetes biotechnology
8. Ivanova A., Belinska A., Pan K.
Improvement of biotechnological interesterification process of fat mixtures
9. Kibenko N.Yu., Kibkalo D.V., Myronenko L.S.
Pharmacology of hepatoprotectors
10. Kravchenko S.O., Miroshnichenko D.V.
Coke segregation in the dry coke quenching unit
11. Larina A.I., Ananieva V.V., Mikhedkina E.I., Melnik I.I., Tsygankov A.V., Chebanov V.A.
Synthesis, structure and *post*-reaction of Ugi bisamides based on pyrrolyl-containing aldehydes
12. Lazorenko V.V., Myronenko L. S.
Improvement of low-lactose diabetic ice-cream production technology
13. Lysenko L., Miroshnichenko D.
Development of optimal conditions for extracting of toluol extract and humic acids from Brown Coal
14. Malik I.K., Miroshnychenko D.V.
Vegetable raw materials and combustion heat determination of charcoal

15. Mykhailova E.O., Moroz M.O.
Main aspects of labour safety during mineral fertilizer work
16. Prishchenko O. P., Chernogor T. T.
Application of an active experiment to the construction of statistical models of chemical-technological objects
17. Prishchenko O. P., Chernogor T. T.
Investigation of the degree of decomposition of nitric acid polyhalite based on a complete factor experiment
18. Sakhnenko M.D., Zhelavska Yu.A., Zyubanova S.I., Horokhivska N.V.
Electrocatalytic vanadium-containing materials for the hydrogen energy
19. Vetsner Yu., Avina S., Avina V.
Applying the principles of "Green Chemistry" in online student learning and chemical technology
20. Авраменко В.Л., Підгорна Л.П., Карандашов О.Г.
Подвійний характер впливу деструкції на властивості полімерних матеріалів
21. Бондарєв В.В., Дістанов В.Б.
Денні флуоресцентні пігменти на основі меламіноформальдегідного олігомеру
22. Борисенко О.М., Логвінков С.М., Шабанова Г.М., Іщенко А.М., Левченко М.Ю.я
Модифіковані периклазошпінельні вогнетриви
23. Бударін В.О., Нікульшин В.Р., Остапенко Л.Ю., Яценко М.С., Довгань Д.О.
Використання сонячних панелей для освітлення двосмугової дороги
24. Бухкало С.І., Іглін С.П., Копейченко Є.А., Назаренко М.В., Ніколаєва О.О.
Комплексне викладання дисциплін Харчова хімія та Сучасні технології харчування в НТУ «ХП»
25. Бухкало С.І., Іглін С.П., Попович В.М., Колесніков А.В., Прибилова С.В.
Складові прикладів та завдань за дисципліною Інформатика та інформаційні технології в НТУ «ХП»
26. Вакуленко А.В., Калина В.С.
М'ясо з пробірки – майбутнє чи теперішнє
27. Велетнюк Д.Є., Півень О.М.
Розробка рецептури йогуртового лікеру «Creamy harvest» з використанням планів Шеффе
28. Винокурова А.П., Півень О.М.
Використання математичного моделювання при розробці рецептури лікеру «Anna banana»

29. Височин В.В., Нікульшин В.Р., Денисова А.Є., Руснак І.С., Половий М. О.
Дослідження геліосистеми теплозабезпечення з однозондовим ґрунтовим акумулятором тепла
30. Воєділо В. А.
Особливості експлуатації сольвентних барвників
31. Войтенко К.С., Казаков В.В., Авіна С.І., Сінческул О.Л.
Напрямки поліпшення середньотемпературного каталізатора окиснення карбон (іі) оксиду
32. Гаврашенко І.О., Масалітіна Н.Ю., Близнюк О.М.
Шляхи удосконалення біотехнології слабоалкогольного пива з використанням фруктових та молочної сировини
33. Гаврютіна В. А., Масалітіна Н. Ю., Близнюк О. М.
Бактеріальна целюлоза як пребіотик: отримання і перспективи використання
34. Гапон Ю.К., Кустов М.В.
Вплив радіолізу на нодулярну корозію тепловідляючих елементів
35. Гармаш Б.К., Григор'єва Є.С., Власенко К.Г.
Інноваційні технології, що використовуються у навчально-виховному процесі
36. Гербич К.С., Суполкіна А.Р.
Біотехнологія виробництва вітаміну D3 за допомогою штаму *Pseudomonas putida*
37. Гогоша А. Р., Півень О.М.
Розробка рецептури соусу «Tropical» з використанням математичної моделі «склад - властивість»
38. Гончарова В. Г., Півень О.М.
Використання регресійного аналізу для розробки рецептури бутербродної пасти
39. Григор'єва Є.С., Гармаш Б.К., Власенко К.Г.
Професійні ризики надмірної цифровізації
40. Григоров А.Б.
Використання відпрацьованих олив в процесах виробництва нафтопродуктів
41. Григоров А.Б., Гордієнко Д.О.
Мастичні матеріали з відходів виробництва та споживання
42. Грицаєнко Ю.А., Дубоносів В.Л., Каднова Н.А.
Мікроелементний склад листя крапиви дводомної як складова частина лікарських препаратів
43. Данилко А.С., Климець О.М., Дістанов В.Б.
Синтез та дослідження похідних перилендікарбонових кислот

44. Дейнека Д.М., Казаков В.В., Фандеєва А.А., Іщенко В.О.
Дослідження впливу режимів пуску контактного апарату на оптимальну роботу каталізатора у процесі окиснення SO_2 до SO_3
45. Демидова А.О.
Дослідження впливу вмісту продуктів окиснення в соняшниковій олії на утворення в ній токсичних сполук – 3-МСПД-ефірів та ефірів гліцидолу
46. Демидова А.О., Балишев К.І.
Підвищення ефективності гідратування соняшникової олії за рахунок використання сульфату амонію
47. Денисова А.Є., Андрющенко А.М., Суйчмез Д.В., Малихін Д.В., Гайдаржи В.А.
Фотоелектричні системи для морських енерготехнологій
48. Дідух Д.С., Масалітіна Н.Ю., Близнюк О.М.
Підвищення продуктивності виходу лікопіну в *E. coli* для створення нових фотоелектричних матеріалів
49. Дон А.В., Калина В.С.
Словесна характеристика органолептичних показників якості кисломолочного виробу
50. Ель Казма Д.М., Півень О.М.
Оптимізація рецептурного складу печива за допомогою регресійного аналізу
51. Ессам Елнаггар
Використання сорбентів від відходів для утилізації нафтопродуктів
52. Єрмоленко І.Ю., Сахненко М.Д., Корогодська А.М., Майба М.В.
Електрохімічні технології – підгрунття зеленої енергетики
53. Жирнова С. В., Савлук Т. О.
Переваги зеленої методики синтезу ібупрофену у порівнянні з традиційною технологією
54. Жирнова С.В., Чаплигіна О.М., Літовченко А.П.
Обґрунтування компонентів рецептури гігієнічної помади
55. Захаров А.В., Рябінін С.О., Тимченко О.Р., Бобошко І.О.
Розробка бронематеріалів для індивідуального захисту та спеціальної техніки
56. Звягінцева О. В., Буренькова Г. Д.
Опробування косметичної маски на основі дріжджів *Saccharomyces cerevisiae*
57. Зеленський О.І., Григоров А.Б.
Використання неспікливих мікропорошків для отримання металургійного коксу підвищеної якості
58. Зінов'єва Є.О., Півень О.М.
Розробка рецептури кремowego лікеру «Tropical Legend»
59. Іващенко М.Ю., Самойлов С.М.
Аналіз стану виробничого травматизму на КП «Комсервіс»

60. Івченко П.П., Дістанов В.Б.
Розробка способу отримання сульфополістиролу – потенційного суперпластифікатора для цементу
61. Іглін С.П., Бухкало С.І., Прибилова С.В., Кравченко В.О., Попович В.М.
Приклади складових розрахунків за алгоритмами
62. Кабаненко А.В., Калина В.С.
Словесна характеристика органолептичних показників якості плавленого сиру
63. Кадочкіна В.В., Дістанов В.Б.
Синтез та дослідження похідних нафталевої кислоти з використанням тріетаноаміну
64. Каракуркчі Г.В., Сахненко М.Д., Індигов С.М., Зюбанова С.І., Корогодська А.М.
Композитні матеріали : високі технології, екологія, енергетика
65. Каракуркчі Г.В., Сахненко М.Д., Єрмоленко І.Ю., Індигов С.М.
Електрохімічні композити розширеної функціональності для потреб цивільної безпеки
66. Картишев С.В., Федоренко О.Ю., Капко В.О.
Перспективи використання кваліметрів житомирського комплексу у виробництві керамограніту
67. Кедун Т.М., Мірошниченко Д.В.
Альтернативні палива на основі продуктів коксохімії
68. Корогодська А.М., Сахненко М.Д., Степанова І.І., Маркова Н.Б., Галак О.В., Конотопська Т.Б.
Формалізація процесу оксидування сплавів титану
69. Костюченко М. С., Півень О. М.
Використання діаграми «склад-властивість» для оптимізації рецептури ікри овочевої гарбузової
70. Кравченко В.О., Бухкало С.І., Іглін С.П., Пашко В.Є.
Комплексні складові якості та безпеки харчування
71. Кравченко К. М., Тульський Г. Г.
Суміщені анодні процеси при регенеруванні розчинів сульфатно-кислотної обробки сталі
72. Красніков І. С., Масалітіна Н. Ю.
Перспективи використання глюкагеноподібного пептиду (GLP-1) в лікуванні цукрового діабету
73. Красніков І. С., Масалітіна Н. Ю., Близнюк О.М.
Удосконалення біосинтезу каротиноїдів, шляхом опромінення *Mucosoccus xanthus*
74. Красулевська К.А., Майзеліс А.О.
Мультишарові покриття для «зеленої» водневої енергетики
75. Кривільова С.П.
Персоналізовані металокерамічні стоматологічні імплантати, отримані методом гарячого пресування

76. Кричковська Л.В., Близнюк О.М., Дубоносов В.Л., Грицаєнко Ю.А., Каднова Н.А.

Вплив гіалуронової кислоти на процеси перекисного окислення ліпідів при дії УФ-випромінювання

77. Кузьменко В.С., Півень О.М.

Оптимізація рецептурної композиції сиркової пасти з використанням гратчастих планів Шеффе

78. Лаврова І.О., Владимиренко В.В., Песин М.І.

Дослідження можливостей використання вугільного пилу для паливних брикетів

79. Лазоренко В.В., Манжелій А.В., Чорна Д.П.

Шляхи боротьби з фальсифікованими лікарськими засобами в Україні

80. Ларінцева Н. В., Піпа О. А.

Удосконалення способу одержання біофунгіцидів

81. Лісачук Г.В., Кривобок Р.В., Волощук В.В.

Технологія отримання радіопрозорої кераміки на основі систем $RO - Al_2O_3 - SiO_2$

82. Лісачук Г.В., Кривобок Р.В., Волощук В.В.

Вивчення електродинамічних характеристик кераміки на основі алюмосилікатів

83. Лісачук Г.В., Пітак Я.М., Кривобок Р.В., Майстат М.С., Волощук В.В., Сарай В.В., Кривобок А.В., Баглай В.Ю.

Технологія отримання двошарової радіопоглинаючої керамічної плитки

84. Лісачук Г.В., Шабанова Г.М., Кривобок Р.В., Корогодська А.М., Волощук В.В., Іванова І.І.

Розробка складів дорожніх матеріалів на основі відходів металургійної промисловості

85. Лугова К.В., Белих І.А.

Удосконалення методу вестерн-блотингу на основі модифікації полівінілденфторидної опорної мембрани

86. Лугова К.В., Масалітіна Н.Ю.

Удосконалення біотехнології виробництва L-глутамінової кислоти

87. Масляк Т.М., Білотородов Д.Д., Лещенко С.А.

Електрохімічне оксидування медичних імплантатів, виготовлених з титанових сплавів

88. Матвєєва Т.В., Папченко В.Ю., Красножон А.А.

Показники насіння та олії соняшнику зі зміненим жирнокислотним складом

89. Матюхов Д. В.

Особливості застосування мовної генеративної попередньо навченої трансформаційної моделі для вирішення актуальних задач науково-технічного і освітнього характеру в межах спеціальності "Харчові технології"

90. Некрасов П.О., Некрасов О.П., Березка Т.О., Мольченко С.М., Гудзь О.М.

Використання методів нейронних мереж і генетичних алгоритмів для дослідження біокаталітичного гідролізу олії

91. Ненастіна Т.О., Сахненко М.Д., Проскуріна В.О., Горохівська Н.В., Волобуєв М.М.

Рентгенофазовий аналіз композиційних покриттів на основі кобальту

92. Нікульшин В.Р., Вечірко В.В., Чжан Лянцзунь, Ягніченко Д.В.

Біоенергетичні установки для умов України

93. Нікульшин В.Р., Мельнік С.І., Семенюг Р.О., Лисогор К.С., Райчев Д.А.

Використання паливних елементів на транспорті

94. Овсяннікова Т.О., Фалалєєва Т.В., Кравчук М.О.

Дослідження впливу пігментів на підтримку холодного відтінку блонд у складі бальзаму для волосся

95. Павлов Б.В., Тульський Г.Г.

Обґрунтування основних технологічних показників електродних процесів у розчинах гексаміну

96. Пилипенко Д.М.

Використання наночастинок у терапії раку

97. Пилипенко О.І.

Анодна поведінка сплаву Ti6Al4V у змішаних етиленгліколь-водних фторидвмісних електролітах

98. Пилипенко О.І.

Електрохімічне відновлення іонів Cu^{2+} з сульфатних розчинів, одержаних десорбцією міді зі сполук з гуматом калію

99. Пилипенко О.І., Зайцева І.С., Панайотова Т.Д.

Використання сульфаматно-сульфатних електролітів для переробки відходів латуні

100. Платонов В.К., Масалітіна Н.Ю., Близнюк О.М.

Дослідження фізико-хімічних властивостей ксантану в біотехнології ксантанової камеді

101. Подкоритов М.Я., Півень О.М.

Сімплексний метод планування експерименту для оптимізації рецептурного складу глінтвейну

102. Посохов Є.О.

Спосіб дизайну флуоресцентних зондів на основі похідних 2,5-діарил-1,3-оксазолу та 2,5-діарил-1,3,4-оксадіазолу

103. Поспелов О.П., Камарчук Г.В., Белан В.І., Сахненко М.Д.

Засіб вилучення калібрувальної характеристики точково-контактного квантового сенсора

104. Пуцько В.С., Породнов А.О., Дістанов В.Б.

Синтез та дослідження арилгідразонів – вихідних продуктів отримання формазанів

105. Руднева Л., Бухкало С.
Аналіз ієрархії властивостей шампуню
106. Руднева Л., Бухкало С.
Вибір та аналіз різновидів складових шампуню
107. Руднева Л., Андріянова М., Асафова Н.
Аналіз зразків бісквітних напівфабрикатів з додаванням конопляного борошна
108. Сахненко М.Д., Маркова Н.Б., Кривобок Н.А., Індиков С.М., Горохівська Н.В., Яр-Мухамедова Г.Ш.
Гетерооксидні композити – синтез, властивості, застосування
109. Селіхов Ю.А., Рябова І.Б., Биканов С.М.
Інтеграція роботи вітроенергетичної установки
110. Селіхов Ю.А., Рябова І.Б., Куплевацький С.С.
Інтеграція роботи енергозберігаючої установки
111. Сидоренко Т.Р., Півень О.М.
Використання сімплекс-гратчастих планів для розробки рецептури лікеру
112. Ситнік Н.С., Мазаєва В.С., Федякіна З.П.
Напрямки використання гліцератів металів
113. Смірнова О.Л., Каплуновський М.В.
Вплив n, n – диметилацетаміду на процес одержання блискучого електролітичного покриття сріблом
114. Сокол І. Р., Масалітіна Н.Ю., Близнюк О.М.
Біотехнології виробництва біопалива з використанням мікродоростей
115. Соловійов Є.Л., Мірошніченко Д.В.
Отримання брикетів з вугільної шихти і концентратів з використанням різних видів вугледних добавок. Визначення якості вугільних брикетів та частково брикетованих шихт
116. Суполкіна А.Р., Гербич К.С.
CRISPR-Cas9, як технологія лікування вілу
117. Супрун А.С., Спиридонов С.В.
Розробка складу та технології гранул на основі лікарської рослинної сировини для лікування нейроциркуляторної дистонії
118. Татарінова О.І., Півень О.М.
Використання сімплекс-гратчастого плану “склад-властивість” для оптимізації рецептури шоколаду з добавками
119. Трегубов Д.Г., Трегубова Ф.Д.
Взаємозв'язок будови та властивостей речовини
120. Трефілова Л. М., Гриппа О.Ю., Шпилинська О.Л., Чиркіна М.А.
Фактори, що впливають на зменшення концентрації співдопанта Eu^{2+} в сцинтиляційних кристалах CsI:Tl, Eu
121. Триполка Д.Д., Півень О.М.
Використання сімплексного методу планування експерименту для розробки рецептури лікеру

122. Франчук Є.Р.
CRISPR-асоційовані транспозази в біотехнології отримання доксорубіцину гідрохлориду
123. Христич О.В., Мойсеєнко К.В.
Розробка складу цементу для вогнетривких будівельних матеріалів
124. Чаплигін Л.А., Півень О.М.
Розробка рецептури шоколадно-горіхової пасти з використанням планів Шеффе
125. Черкашина Г.М., Лебедев В.В., М'якохліб І., Кудь Д.
Дослідження впливу методів структурування на діелектричні властивості ПКМ
126. Чернявський А.В., Григоров А.Б.
Полімерні відходи як джерело сировини для виробництва морського палива
127. Чиркіна М. А., Слепужніков Є. Д., Гапон Ю.К.
До питання хімічних засобів знезараження відходів спецобробки
128. Шабанова Г.М., Корогодська А.М., Шумейко В.М., Катенін В.Д., Самойленко Н.М.
Використання склобою сонячних панелей у цементній промисловості
129. Шабанова Г.М., Корогодська А.М., Шумейко В.М., Сахненко М.Д.
Шлаколужні композиції для тротуарних виробів
130. Шабанова Г.М., Шумейко В.М., Рищенко І.М., Кулішенко Т.О.
Дослідження гідратаційних процесів в цементвмісній композиції
131. Швецова Д.М., Масалітіна Н.Ю., Близнюк О.М.
Скринінг кефірансинтезуючих мікроорганізмів як основи для удосконалення біотехнології кефірану
132. Якушенков О.Д., Півень О.М.
Оптимізація рецептури плодового дистилляту
133. Яцкевич О.О., Бурова М.Я., Варавіна О. П.
Перспективи розвитку третинних методів збільшення нафтовіддачі пласта

Дискусія

СЕКЦІЯ 5. ЕКОНОМІКА, МЕНЕДЖМЕНТ І МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС

*Керівник – ПЕРЕРВА Петро Григорович, завідувач кафедри
Економіки бізнесу і міжнародних економічних відносин*

Секретарі:

- доц. Ларка Людмила Сергіївна, доцент кафедри «Маркетинг»;
- доц. Яцина Вікторія Валентинівна, доцент кафедри «Загальна економічна теорія»;
- Шматко Ріта Миколаївна, Інженер кафедри «Загальна економічна теорія»

1. Chaika T. Yu., Belikova O. S.

Features of special interest tourism

2. Dikhtenko O.O., Cherepanova V.O., Pererva P.G.

Economic Analysis of International Relations

3. Duliev A.P.

Digital money and CDBC as an element of the evolution of conventional money in the global economy

4. Elekwachi M.C.

A study of sustainability as a business strategy of a diversified company

5. Fadieiev D.V., Koptieva H.M.

Ukrainian-polish cooperation in the conditions of war

6. Fedotova I.V., Kurbanov E.M.

Understanding the types and importance of consumer loyalty in business

7. Fedotova I.V., Kutsakon Ye.S.

Mutually beneficial relationships between personnel and enterprises: factors for business success

8. Feng Qichang, Volosnikova Nataliia

The transformation and upgrading of urban economic and social space in China under the new situation

9. Garmash Sergii

The importance of improving the personnel security mechanism at the enterprise

10. Geng Liang, Oleksandr Manoylenko

The circular economy: a sustainable alternative for economic growth

11. Gong Lei, Volosnikova N.M.

Mention the importance of cost of capital

12. Havrys O.O., Pikalova Y.Y.

Economic aspects of enterprise information security

13. Klymentova M.V., Kobieliava T.O.

Pricing practices for scientific products

14. Kobielieva A.V.
Smart technology commercialization potential
15. Kopytsia A.O., Pererva P.G.
Resource potential of the enterprise
16. Kosenko S.A., Kosenko A.V.
Conflict prevention among staff
17. Koshchei P.S., Dolbnia I.
Exploring the Role of Circular Economy Principles in the Automotive Industry: A Foresight Analysis of Sustainable Business Models for Automakers
18. Kovshik V.I.
Modern aspects of the organization of remote work management in supply chains in Ukraine
19. Kramskoi O.Ju., Pererva P.G.
Features of personnel management
20. Lan Zhouqiang, Volosnikova Nataliia
China's economic recovery in the post-pandemic era
21. Laushkin A.M., Pererva P.G.
Economic evaluation of leasing of new equipment
22. Lepskiy R.S., Pererva P.G.
Logistics as a competitive advantage
23. Li Handan, Volosnikova Nataliia
The role of supply and demand in economics
24. Liu Peng, Volosnikova Nataliia
Automation and its impact on the labor market and the economy
25. Maistro R.G.
The state of the branches of the economy of Ukraine in the conditions of war
26. Mashchenko M., Shapran O.
Analysis of the determinants of the development of e-commerce using digital assets in Ukraine
27. Maslak M.V., Pererva P.G.
Stages of drawing up innovative projects
28. Miao Jiaqi, Volosnikova N.M.
The impact of economics on international economic relations and globalization
29. Nashchekina O.N., Oduntan M.I.
Metrics for measuring csr impact
30. Nashchekina O.N., Tymoshenkov I.V.
How does csr affect financial performance the role of mediating variables
31. Nazarenko S.M., Maistro R.G.
The IT industry of Ukraine in conditions of war
32. Omelchenko I.H., Koptieva H.M.
Opportunities and challenges for the successful development of ukrainian technology companies

33. Pohorielova T.O., Pererva P.G.
Economic management of enterprise resources
34. Potapov F.V., Pererva P.G.
Neuromarketing as a factor influencing consumers
35. Reshetniak N. B., Kuzmenko O. V.
The economic function of the state as an object of scientific research
36. Samus P.O., Serhiienko O.A.
Theory of NFT contracts in healthcare: a case study of healthhelper startup
37. Shapoval V.S., Pererva P.G.
Classification of management decisions of the enterprise by economics of resource saving
38. Shein E.S., Pererva P.G.
Research of the economic potential of the enterprise
39. Shevchenko M.
Economic and socio-cultural integration of ukrainian women migrants in Germany and Poland
40. Shmatko N. Pantielieieva I.
Theoretical justification of sustainable organizational development management
41. Shyriaieva N.V.
Potential of the global value chains shift to Africa
42. Solosich O.S., Ocheretiana O.V.
Relationship between economic security and sustainable development of business entities
43. Tkach L.S., Havrys O.O.
Applications of Artificial Intelligence in business
44. Trush E.V., Pererva P.G.
Analysis of the use of fixed assets of enterprises
45. Tyufanov G.L., Pererva P.G.
Research of labor conflicts in the enterprise
46. Wang Yanju, Volosnikova N.M.
An analysis of the impact of the sharing economy on social and economic development
47. Wang Zhi
Integrating resource management and sustainability for long-term organizational resilience
48. Wu Linfeng, Volosnikova N.M.
On the state of china's economy post-epidemic
49. Yatsyna V.V.
Researching the business incubators effectiveness
50. Yehorova Y.V.
The transition to an omnichannel marketing strategy in retail in response to the challenges of the pandemic COVID-19

51. Yin Yili, Volosnikova Nataliia
The role of innovation in economic growth
52. Zatyachenko A.V., Kitchenko O.M.
Advertising on the internet: features, advantages and disadvantages
53. Zhang Shuyuan, Volosnikova Nataliia
The high-quality growth of the chinese economy has injected more certainty into the world
54. Zhou Rui, Volosnikova Nataliia
Embracing AI, insurance and economics fly
55. Zhou Zihan, Volosnikova Nataliia
Introduction to game theory
56. Анопа А.С.
Економічні аспекти екологічно сталого розвитку та роль ІТ у зеленому бізнесі
57. Архієреєв С.І.
Міжнародний аспект сучасного етапу ринкової трансформації
58. Ачкасова Л. М.
Діджиталізація освітнього процесу
59. Безверха А.І.
Іноваційні підходи до розробки бізнес-планів
60. Біловодська О.А.
Ідентифікатори торговельної марки для її просування на ринку
61. Білоцерківський О.Б.
Генерація та вибір бізнес-ідей у підприємництві
62. Бобок В. П.
Планування кар'єри в системі стратегічного менеджменту організацій
63. Борсук А.Р., Гавриць О.О.
Проблеми залучення іноземних інвестицій під час війни
64. Бочарова Н.А.
Корпоративна соціальна відповідальність в управлінні ланцюгами постачань підприємства
65. Бочарова Н.А., Гусакова К.Б.
Основні засади формування конкурентної стратегії підприємства
66. Бріль М. С.
Сучасні етапи розвитку систем банківських платежів
67. Буняк Н.М.
Адаптивне управління підприємством в умовах воєнного часу
68. Васильцова С. О.
Маркетингове ціноутворення як ключовий інструмент стратегії бізнесу
69. Величко Я.І., Бобрик Т.К.
Сутність маркетингу персоналу компанії
70. Величко Я.І., Тялю К.В.
Переваги участі підприємства в віртуальних виставках

71. Владимірова В. І., Ларка Л. С.
Специфіка маркетингової діяльності закладів освіти
72. Водолажська Т.О.
Переваги та недоліки методичних підходів до оцінки ефективності аутсорсингу
73. Волк А. С.
Вплив пандемії на доходи та рівень життя населення України
74. Гавриш О.О., Лепетень Д.А.
Дизайн-мислення в бізнесі
75. Гапоненко О.Є., Рилов Д.Ю.
Аналіз відповідності вимогам до технологічного планування торговельної зали магазину «Аврора»
76. Гетьман О.О., Лемешко А.С.
Сучасна система збалансованих показників розвитку підприємства
77. Глізнуца М.Ю.
Підхід до визначення стану інноваційного потенціалу економічної системи
78. Глухова С.В., Кильницька Є.В.
Актуальність стратегії «блакитного океану» в діяльності підприємств роздрібної торгівлі як основи забезпечення конкурентоспроможності
79. Гончарова С.Ю., Хоменко П.П.
Проблеми розвитку управлінського персоналу підприємства у повоєнний період
80. Горбунов М.П., Яценко О.М.
Повоєнне відновлення України
81. Губанова Н.Н.
Маркетинговий аналіз ринку у сучасних умовах: мікроекономічний аспект
82. Гусакова К.Б.
Механізми конкурентоспроможності малого і середнього підприємства
83. Гусаковська Т.О., Серета Л.О., Яковенко К.О.
Ендогенні та екзогенні чинники впливу на формування економічного потенціалу підприємства
84. Денчик І.О., Колесніченко А.С.
Ключові ознаки систем обліку у світі
85. Долина І.В., Кучіна С.Є.
Характеристика базових бізнес-стратегій
86. Дрепін І. М., Райко Д. В.
Місце цифрового маркетингу у діяльності підприємства
87. Дяченко Т.А., Максименко Я.А.
Діагностика конкурентного середовища
88. Єршова Н.Ю.
Роль бухгалтера з управлінського обліку в нових економічних реаліях
89. Жадан Т.А., Антипчук В.І.
Сталий туризм та критерії GSTC для готелів і туроператорів

90. Жданова Л. Л.
Конкурентоспроможність національної економіки в умовах нового етапу інформаційно-технологічної революції
91. Заруба В. Я.
Вплив прогнозів на поведінку агентів соціально-економічних систем
92. Застьола Є.О., Соснов І.І.
Фінансування малого та середнього бізнесу: проблеми та перспективи
93. Звонко Є.О., Брінь П.В.
Організація заходів з підвищення конкурентоспроможності підприємства
94. Івахненко А.В., Юрченко І.М.
Удосконалення управління інноваційно – технологічним розвитком в сучасних умовах
95. Ілляшенко С.М., Шипуліна Д.М.
Аудіовізуальне мистецтво у формуванні іміджу України в умовах війни і повоєнного відновлення
96. Ілляшенко С.М., Пазій Д.С.
Специфічні проблеми маркетингового дослідження ринку у сфері розробки програмного забезпечення ІІІ: аналіз особливостей споживачів та ринкових тенденцій
97. Кагановський О.С.
Факторний аналіз як інструмент дослідження множини ознак при формуванні стратегії
98. Кітченко А.В., Мірошник М.В.
Карта клієнтського шляху як процес взаємодії споживача з брендом
99. Кітченко О.М.
E-mail маркетинг як інструмент digital стратегії
100. Клепікова С.В., Медченко А.О.
Особливості управління персоналом на міжнародному підприємстві
101. Колесніченко А.С.
Практика обліку та адміністрування ПДВ у бюджетних установах
102. Коптева Г.М.
Інноваційна діяльність як процес розвитку підприємства
103. Костін Б.О., Колесніченко А.С.
Система бухгалтерського обліку США: історичний аспект
104. Кравченко Д.С., Чигрінов В.В.
Мотивація працівників в залежності від стадій життєвого циклу
105. Крамської Д.Ю.
Управління ефективністю інвестиційного процесу промислового підприємства
106. Крамської О.Ю.
Завдання розробки і впровадження інноваційних технологій в управління персоналом

- 107.Криворучко О.М., Ковальова О.П.
Особливості формування компетенцій членів наглядової ради
- 108.Кузнецова С.О., Писаковський А.О.
Система блокчейн та її вплив на фінансову систему та міжнародний бізнес
- 109.Кучинський В.А.
Роль діджиталізації процесів управління персоналом для забезпечення ефективної роботи підприємства
- 110.Кучинський В.А., Боровська В.А.
Значення бренду роботодавця для корпоративної культури компанії
- 111.Кучинський В.А., Кузнецова К.С.
Основні проблеми та перспективи сучасної системи управління талантами
- 112.Кучинський В.А., Неманіхіна Н.В.
Розвиток лояльності персоналу як основа протидії хедхантингу
- 113.Кучіна С.Е.
Причини застосування стратегії диверсифікації
- 114.Кучіна С.Е., Черкашина А.Г.
Стратегії застосування ремаркетингу
- 115.Кушнерева М.В., Єршова Н.Ю.
Бухгалтерський облік у бізнес-середовищі
- 116.Ларка Л. С.
Маркетингова діагностика в системі превентивного антикризового маркетингу
- 117.Лега О. В., Яловега Л. В., Прийдак Т. Б.
Основні переваги онлайн-бухгалтерії для ФОП
- 118.Линник О.І.
Вплив змін у системі оподаткування на розвиток мікро- та малого бізнесу в Україні під час воєнного стану
- 119.Лінькова О.Ю.
Штучний інтелект в бізнесі
- 120.Лісна І., Штихан Я.
Особливості впливу цифровізації економіки на ринок праці
- 121.Літвиненко М.В.
Особливості маркетингу фармринку України в умовах повномасштабної війни України з Росією
- 122.Лозова О.В., Євстаф'єв О.М., Хомутин Д.О.
Особливості управління розвитком підприємства в умовах невизначеності
- 123.Маковоз О.С., Кузьменко Т.С.
Організаційно-економічний механізм формування інноваційного потенціалу підприємства
- 124.Манойленко О.В., Кріцак О.М.
Розвиток бізнес архітектури суб'єктів господарювання в цифровій економіці

125. Маслак О.І., Гришко Н.С., Яковенко Я.Ю., Дубовик О.І.
Сучасні адитивні технології як інноваційний напрям розвитку економіки
126. Матюшко Ю. А.
Передумови розвитку людських ресурсів організацій
127. Мелень О.В.
Обліково-аналітичне забезпечення зовнішньоекономічної діяльності
128. Милько І. П.
Роль самоосвіти та самопізнання у розвитку потенціалу менеджера
129. Мірошник М.В., Литвинов І.Ю.
Типи конкурентної поведінки суб'єкта ринкових відносин
130. Міщенко В.А., Дараган А.В., Павленко О.О.
Сучасне оцінювання потенціалу підприємства
131. Міщенко В.А., Ляпко К.А.
Проблеми й шляхи підвищення ефективності використання необоротних активів на підприємствах харчової промисловості
132. Міщенко В.А., Сосюра Ю.О., Аверичева П.Р.
Актуалізація оцінювання фінансового стану підприємства
133. Нагорна Я.С., Єршова Н.Ю.
Аналітична основа для вивчення змін у системі вимірювання ефективності менеджменту компанії
134. Назаров Н. К.
Аналіз причин виникнення організаційних конфліктів
135. Негляд А.В.
Стратегічні центри господарювання в управлінні кластерними структурами
136. Нехме М., Брінь П.В.
Стратегія диверсифікації промислового підприємства
137. Носирєв О.О.
Харків як центр розвитку ділового туризму
138. Носирєв О.О.
Повоєнне відновлення економіки Харкова
139. Носирєв О.О.
Розвиток готельного бізнесу міста Харків
140. Нуріллаєв А., Єршова Н.Ю.
Економічна діяльність та навколишнє середовище: виклики для бухгалтерського управлінського обліку
141. Очеретяна О.В.
Роль інтелектуальних ресурсів у підвищенні сталості розвитку підприємств
142. Парфентенко І.А.
Планування маркетингової пропозиції фірми в умовах мало відомої реакції ринку
143. Педченко Д.В.
Розвиток маркетингового інструментарію в управлінні ефективністю діяльності підприємства

144.Петрухнов О.В.

Класифікація моделей державно-приватного сектору Європейським Союзом

145.Погорєлова Т.О., Волков В.В.

Проблеми кар'єри та продуктивність на логістичних підприємствах

146.Погорєлова Т.О., Даценко В.А.

Маркетингова діяльність як один з важливих інструментів конкурентоспроможності підприємства

147.Погорєлова Т.О., Ленков Д.В.

Мотивація працівників як чинник підвищення ефективності діяльності підприємств

148.Подрез О.І.

Міжнародне співробітництво як основа соціальної відповідальності підприємств

149.Прохоренко О.В., Устименко О.О.

Визначення економічної ефективності аутсорсингу на основі положень теорії систем

150.Прушківська Е.В. Бородай Д.В.

Основні засади регулювання національного ринку криптовалют

151.Райко Д.В., Кролівець І.В., Бур'ян О.О.

Генезис визначення віртуального простору

152.Рогачов Б.В., Івахненко А.В.,

Управління експортною діяльністю високотехнологічних підприємств в сучасних умовах

153.Романчик Т.В.

Особливості реклами на зовнішньому ринку

154.Романчик Т.В., Романчик А.В.

Управління конкурентоспроможністю продукції на засадах маркетингу

155.Рудь Н.Т.

Креативні підходи пошуку персоналу: нестандартні інструменти залучення людей

156.Самойлов О.В., Романчик Т.В.

Особливості маркетингового просування громадських організацій

157.Севаст'янов Р.В.

Виробництво водню в Україні як фактор економічного розвитку

158.Севрюкова Є. О.

Економічні умови формування людського капіталу на сільських територіях

159.Семенов А. О.

Розвиток людського капіталу в умовах соціально-економічних потрясінь

160.Семенюк К. О., Ларка Л. С.

Маркетингові аспекти розвитку підприємств галузі пивоваріння в умовах воєнного стану

161. Синіговець О.М.
Методологічні аспекти формування розвитку міжнародного бізнесу як результат інноваційних переваг в глобальній системі
162. Синіговець О.М., Похвалітова Д.Д.
Міжнародна комерційна діяльність, сучасні проблеми та їх вирішення
163. Сисоєв В.В., Корнієнко К.О.
Особливості бізнес-логістики в умовах війни в Україні
164. Ситник Є.Г., Колесніченко А.С.
Вплив глобалізаційних процесів на гармонізацію системи обліку і звітності
165. Сідельнікова І.В.
Розвиток аграрного сектору національної економіки: сучасні напрями та пріоритети
166. Сітак І.Л.
Особливості реалізації міжнародних інвестицій в сучасних умовах
167. Соколова Н.О., Сергієнко О.А.
Оптимізація управління матеріальними запасами підприємства електронної торгівлі
168. Солопун Н.М.
Відповідальне лідерство як інструмент сучасного менеджменту
169. Ткаченко К.А., Коптева Г.М.
Стратегічне управління розвитком нафтогазового підприємства в умовах кризи
170. Тульчинська С.О., Солосіч О.С.
Напрямки забезпечення економічної безпеки підприємства в умовах інтелектуальної економіки
171. Фальченко О.О.
Облік доходів торгівельних підприємств
172. Федотова І.В., Різник І.Є.
Вплив віддаленої роботи на організаційну культуру
173. Філяєв П.А., Романчик Т.В.
Управління маркетинговою діяльністю підприємства
174. Ханенко А.В.
Проблеми та тенденції розвитку малого та середнього підприємництва в Україні
175. Хо Жань
Формування інформаційно-мотиваційного забезпечення логістичного управління міжнародною конкурентоспроможністю підприємства
176. Ходирева О.О., Кодочигов Д.О.
Підтримка прийняття управлінських рішень в системі контролінгу
177. Хоменко Л. М.
Критерії вибору лідерів думок в службі крові
178. Цомболова А.О.

- Особливості управління проектами в міжнародній компанії
179. Чайкова О.І.
- Необхідні навички для залучення в міжнародному бізнесі
180. Чаплигіна Л. В., Ларка Л. С.
- Вплив лояльності споживачів на конкурентну позицію підприємства В2В
181. Черепанова В.О., Коваленко Ю.О.
- Позитивні та негативні аспекти функціонування офшорних центрів для України та світової економіки
182. Чернобровкіна С.В.
- Індустріальні парки як інструмент відновлення економіки України
183. Черчик Л.М.
- Принципи управління зеленою інфраструктурою урбоєкосистем
184. Шапран Є.М., Білоцерківський О.Б.
- Логістичний сектор України під час війни: проблеми та шляхи їх вирішення
185. Шелест О. Л.
- Використання штучного інтелекту в бізнес-процесах
186. Шипуліна Ю.С., Главчев Д.М.
- Проблеми проведення маркетингової діагностики за допомогою інструментів штучного інтелекту
187. Шиян Н.І.
- Вплив рівня концентрації скотарства на інвестиційну привабливість аграрних підприємств
188. Шматько Н.М., Чадова І.А.
- Управління ефективністю діяльності підприємства
189. Юр'єва І.А.
- Дослідження напрямків фінансово-економічної безпеки
190. Яковлев В.І.
- Вплив діджиталізації на банківський сектор в Україні
191. Ямполь Ю. В.
- Менеджмент якості освіти як основна мета діяльності навчального закладу
192. Яцук А.С., Коптєва Г.М.
- Управління стійким розвитком сучасного підприємства

Дискусія

СЕКЦІЯ 6. МЕДИЧНІ НАУКИ

*Керівник – проф. ФЕДАК Богдан Степанович,
директор ННМІ НТУ «ХПІ»*

*Секретар – доц. Кріцак Василь Васильович, доцент кафедри хірургії,
нормальної та топографічної анатомії*

1. Nesterenko V.H., Ohniev V.A., Hryhorov M.M.
Requirement for the provision of medical personnel for palliative and hospice care
2. Бойко В.В., Ткаченко В.В., Кріцак В.В., Корж П.І.,
Пономарьов В.І., Мінухін Д.В.
Тактика діагностики та хірургічного лікування хворих із загрудинним зобом
3. Бойко В.В., Корж П.І., Ткаченко В.В., Кріцак В.В., Пономарьов В.І.
Мінінвазивні методи в лікуванні хворих на бронхоекстатичну хворобу
4. Боярчук О.Д., Олійник О.О., Оганесян І.Г.
Показники гранулоцитопоезу при розвитку ДВЗ-синдрому
5. Зінченко О.К., Кас І.В., Васил'єва О.О.
Перспективи розвитку системи реабілітації в Україні
6. Злобін О.О., Пономарьов В.І., Пономарьова В.В.
Особливості синдрому вигорання у членів сім'ї хворих на судинну деменцію
7. Колоколова О.Б., Оганесян І.Г., Іванова Т.М.
Вплив низькоінтенсивного електромагнітного поля на біологічні
властивості мікроорганізмів рода *Bordetella* і *S. Diphtheriae*
8. Кравченко І.М., Морозова О.Г., Ярошевський О.А., Реміняк І.В.
Цефалгічний варіант COVID-19: комбінація психоневрологічних проявів
в гострому періоді, при постковідному синдромі і при повторних випадках
захворювання
9. Міщенко О.М., Огнев В.А., Міщенко М.М.
Медико-соціальна реабілітація хворих із мозковими інсультами
10. Немцова В.Д., Златкіна В.В., Потейко П.І., Дунаєвська М.М.
Вплив віку як фактора ризику прогресування метаболічних розладів у
хворих на коморбідну патологію
11. Несен А.О., Чернишов В.А., Семенових П.С., Шкапо В.Л., Савічева К.А.
Кардіометаболічні фактори серцево-судинного ризику при діабетичній
нефропатії з гіпертонічною хворобою
12. Оганесян І.Г., Колоколова О.Б., Іванова Т.М.
Стандартизація в лабораторній медицині
13. Олійник О.О., Колоколова О.Б., Оганесян І.Г., Іванова Т.М.
Розвиток ДВЗ-синдрому при дії стресора неінфекційної природи в умовах
гіпоінсулінемії

14. Роздільська О.М., Петухова І.С.

Результати розробки та застосування нових немедикаментозних методів медичної реабілітації хворих із травматичним ураженням головного мозку на госпітальному етапі

15. Шаповалова В.В., Шармазанова О.П., Потьомкін С.В.

Цифровий томосинтез у діагностиці туберкульозу легень

16. Шевченко Ю.В., Большакова Г.М., Мінухін В.В., Частій Т.В., Голубка О.В., Кучма І.Ю.

Впровадження СНАТ GPT в систему освіти: ризики чи нові можливості?

17. Юдіна Ю.В., Грубник І.М, Малоштан Л.М., Демченко І.І., Чорна О.В., Яковлева Л.В., Великий Д.Л.

Дослідження антибактеріальної активності супозиторієв на основі фітоекстрактів та їх складових частин

18. Юдіна Ю.В., Грубник І.М, Малоштан Л.М., Демченко І.І., Чорна О.В., Яковлева Л.В., Великий Д.Л.

Щодо розробки магістерських освітніх програм за спеціальністю 226 «Фармація, промислова фармація»

Дискусія

СЕКЦІЯ 7. МІЖНАРОДНА ОСВІТА

Керівник – проф. Хрипунов Геннадій Семенович, проректор НТУ «ХПИ»

Підсекція 7.1 – Міжнародна технічна освіта: тенденції та новації

Керівник – проф. Кудій Дмитро Анатолійович, директор ННІ МО

Секретар – Саламатіна Анна Володимирівна, старший викладач кафедри «Іноземні мови»

1. Berkutova T.I., Vrakina V.V., Tanko Y.V.

Digital technologies in teaching English to University students

2. Wei Yiming, Volosnikova N. M.

The effects of inflation

3. Воробйова Є.В., Чагатай А.

Технологія фасилітації для ефективної взаємодії в системі «викладач-студент» в процесі онлайн навчання

4. Гомон А.М., Терещенко Л.Я., Шімаа Сіддіг А.Г.

Діяльність природничо-технічної секції Українського Наукового Товариства в Києві (1907-1917)

5. Dong Ne, Volosnikova N.M.

The importance of international trade in the global economy

6. Дяченко О.В., Каан Окумуш М.

Вивчення української мови як іноземної на початковому рівні

7. Karasyova O.V.

Flipped classroom as one of the modern approaches of teaching English

8. Karlyuk S.V., Fomenko D.V.

The role of the teacher in a digitalized learning environment

9. Kaur K., Kumar Goel A.

Education system in India

10. Kopp A.M., Orlovskiy D.L., Egemen G.

Studying the relationships between size metrics in business process models

11. Kopp A.M., Orlovskiy D.L., Turgut Y.A.

Process model comprehensibility assessment using business intelligence techniques

12. Кринець О.М.

Оптимізація процесу викладання української мови як іноземної за умов дистанційного навчання

13. Khrystovskiy A.V., Serdiukova O.I.

New technologies: automobile transport in the field of agronomy

14. Krol O.S., Tsankov P.

Improvement of the cam-disk clutch design for the milling machines

15. Lazareva O.Y., Kovtun O.O.
Developing creativity at ESP classes for engineering students
16. Лухіна М.Ю., Сабадир Г.І.
Використання наочності за заняттях з української як іноземної під час онлайн навчання
17. Малітовський О.Р., Новожилова Т.Б., Нечипоренко Д.І.
Вища освіта в швидко мінливому світі
18. Мартинчук О.О., Дьомочка Л.В.
Доцільність застосування методу сугестопедії під час навчання англійської мови
19. Мешков Д.В., Притиченко Г.В.
Програма подвійного диплому DGG:2 інноваційне освітнє рішення підтримки українських біженців у Німеччині
20. Morozenko A.G., Savinkov E.Y.
The Haskell language: its peculiarities and usage
21. Neroda T.V.
Professional competencies leveling approaches of academic refugees as technical specialties trainee
22. Orekhov S.V., Masmar M.
The structure of virtual promotion map
23. Писарська Н.В., Чейх І.А.
Англомовні терміни в українському термінознавстві
24. Ryzhchenko O.S.
Using the test system during teaching Technical English
25. Romanov Y.O.
Pre-reading activities in EFL teaching
26. Северин Н.В., Мірджавадзаде А.
Виклики сьогодення: підготовка іноземних фахівців в умовах дистанційної освіти
27. Северин Н.В.
Наукова робота як засіб підвищення якості підготовки іноземних фахівців
28. Суханова Т.Є.
Дослідження важливих аспектів навчання міжкультурній комунікації студентів технічних спеціальностей
29. Тихонова М.Є., Бугра В.
Викладання іноземної мови за професійним спрямуванням у вищому навчальному закладі в рамках європейського освітнього простору
30. Sinkevych I.V., Tulska A.G., Saif Ali A.
An effective way of removing organic chemical contaminants from wastewater
31. Tulska A.G., Lang S.
Catalytic cracking of petroleum fractions
32. Kharchenko A.O., Basova Y.V., Dobrotvorskiy S.S., Mounif A.S.Y.

Rationale for the prospects of obtaining and using hydrophobic surfaces for technical objects

33. Chen Xinlei, Kostyk K.O., Shyrokyi Y.V.

Features of obtaining high performance properties of machine parts

34. Чернявська С.М., Немерцова О.Є.

Навчання студентів-іноземців у групі з різним рівнем навичок до оволодіння українською мовою

35. Sheina L.O.

Culturological aspect while studying a foreign language

Дискусія

Підсекція 7.2 – Міжнародна гуманітарна освіта

Керівник – доц. доктор психологічних наук, Сергєєва Тетяна Вікторівна, завідувач кафедри «Міжкультурна комунікація та іноземна мова»

Секретар – доц. Турлакова Наталя Борисівна, доцент кафедри «Міжкультурна комунікація та іноземна мова»

1. Sergeyeva T.V., Turlakova N.B.

Students' social and emotional intelligence development based on eco-humanistic approach

2. Rubtsova V.V., Salionovych L.M., Anorboev Mirtemir

Challenges for the global higher technical education under the postindustrial technological mode of production

3. Larchenko V.V.

New technologies in education: chat GPT to (over) help the human

4. Poliakova T.L., Vilaiat Gadzhar

Peculiarities of teaching foreign languages to students of technical specialties in distance education

5. Tomilin O.M., Terance Nikel Ebdumb Mimbaha

African countries' cultural difference from Ukraine

6. Саліонович Л.М., Гасанов Х.

Інтерактивні мапи як засіб розвитку аналітичних навичок у студентів вищих навчальних закладів

7. Zemliakova O.O., Shakhmatova O.V.

Embracing the power of AI for ESL education

8. Sergeyeva T.V., Kushchenko Zh.L., Orda O.F.

Multidisciplinary approach: visual means for enriching students' vocabulary

9. Нетецька Т.М.

Метод проєктів як інноваційний метод навчання студентів іноземній мові в вищих навчальних закладах

10. Neustroieva G.O., Omar Adardour, Hromov Vadym
Methods of online monitoring the learning achievements of the students as a way to improve the educational process at the university

11. Меченкова Н.М.

Професійні блоги для самостійної роботи з англійської мови для студентів з комп'ютерного моделювання

12. Подольська Я.А.

Щодо питання класифікації soft skills

13. Компанієць І.В.

Вивчення іноземної мови за допомогою смарт-технологій

14. Новицька Д. Є.

Технологія гейміфікації у вищій освіті

Дискусія

СЕКЦІЯ 8. СОЦІАЛЬНО-ГУМАНІТАРНІ ТЕХНОЛОГІЇ

*Керівник – проф. КІПЕНСЬКИЙ Андрій Володимирович,
директор ННІ СГТ НТУ «ХПІ»*

Підсекція 8.1 – Сучасні проблеми гуманітарних наук

*Керівник – проф. Скляр Володимир Миколайович, завідувач кафедри
українознавства, культурології та історії науки*

*Секретар – доц. Міщенко Марина Миколаївна, доцент кафедри
українознавства, культурології та історії науки*

1. Байрамова В.П.
Вплив коаліну на розвиток цивілізації
2. Білас Ю.В.
До біографії українського письменника Сергія Пилипенка. Метричні дані як історичне джерело
3. Васильчук О.В.
Історія автомобіля ЗІС-101
4. Волков Д.О.
До 90-річчя з дати побудови каналу Москва-Волга
5. Гайдамачук О.В.
Підходи до класифікації мовленнєвих тональностей
6. Годзь Н.Б.
Урбаністика в світлі аналізу сучасних потреб екологічної футурології в Україні
7. Дворкін І.В.
Пам'ять про Другу світову війну у Харкові доби незалежності
8. Дзюба А.С.
Внесок Джеймса Несміта в наукову революцію ХІХ ст.
9. Журило Д.Ю., Вергун В.Г.
Про запровадження вітчизняних слябінгів та блюмінгів
10. Журило О.Д., Ляшенко О.С.
Деякі питання використання хаотичних карт для криптографії
11. Заверюченко М.П.
Внесок професора С.М. Куценка в розвиток вітчизняного залізничного транспорту
12. Захаренко Д.В.
До 220 річчя з дня народження Юстуса Лібіха (1803-1873 рр.)
13. Захарова О.Ю.
Смислове та інтонаційне значення бального танцю
14. Зобова А.М.
Внесок Петра Фоміна у статистику гірничозаводської справи
15. Іванов В.М.
Трьохсвятительський храм міста Харкова

16. Кабачек В.В.
Приватизація підприємств у формі денационалізації часів НЕПу
17. Кадацький Л.Ф., Терещенко І.А.
Про статус батьків новонароджених, реєстрованих в Всехсвятській церкві м. Харкова
18. Коновалов І.С.
Історія парашуту
19. Котенко А.С.
Історія трансатлантичного телеграфу
20. Кравченко Д.Д.
Завідувачі кафедри «Автоматики і управління в технічних системах» НТУ «ХПІ» за 75 років існування
21. Красіков М.М.
Художники ХПІ: Семен Міляєв. Одна біографічна загадка
22. Ларін А.О.
Внесок харківських політехніків в удосконалення танкових дизелів сімейства ГД
23. Ліхолетов Я.В.
Сучасний досвід пам'яткоохоронної діяльності у Харківському регіоні (поч. ХХІ ст.)
24. Міщенко М.М.
«Хранитель» Л. Лоурі: питання пам'яті і наслідування
25. Морозова В.В.
Колесо та його вплив на розвиток цивілізації
26. Мотенко Я.В.
Інформаційний тероризм як метод політичної комунікації
27. Озерська О.Ю.
Співпраця фахівців СРСР і Японії в галузі чорної металургії
28. Прибилова С.В.
Доля першого Палацу піонерів в Харкові
29. Радогуз С.А.
Еволюція університетської освіти від передіндустріального суспільства до Індустрії 4.0
30. Скляр В.М.
Сільське населення Харківської округи: за матеріалами перепису населення 1926 року
31. Стаднік Ю.О.
Переслідування репресивними органами більшовицького режиму професора О.В. Ветухова (1920-1930-ті рр.)
32. Телуха Є.В.
Особливості роботи волонтерських організацій і волонтерів у часи екстремі
33. Телуха С.С.
Соціальна історія науки в екстремальні часи

34. Ткаченко С.С.
Жінки у науці
35. Уманець О.В.
Проблематизація образу людини в контексті культури метамодерну
36. Фрадкіна Н.В.
Концепція виникнення росіян за В.О. Ключевським
37. Щербяк М.М.
Перші двигуни в військовій справі
38. Ahibalova T. M., Karachova D. V.
Measuring intercultural tolerance
39. Pichenko T.O.
Peculiarities concerning the translation of political speeches in the modern period
40. Prytychenko H.V.
New approaches in the use of multimedia technologies in teaching
41. Shantarenko V., Ahibalova T.
Benefits of learning a foreign language
42. Shyshkina Y.K.
Digital visual propaganda in the genre of alternative history in the 21st century

Дискусія

Підсекція 8.2 – Управління соціальними системами і підготовка кадрів

Керівник – проф. Грень Лариса Миколаївна, професор кафедри «Педагогіка і психологія управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна»

Секретар – доц. Грибко Ольга Володимирівна, доцент кафедри «Педагогіка і психологія управління соціальними системами ім. акад. І.А. Зязюна»

1. Асеева І. В.
Загальнодидактичні принципи викладання науково-природничих дисциплін
2. Борейко Н.Ю., Азаренкова Л.Л.
Фізична культура і спорт в житті сучасного студента НТУ «ХПІ»
3. Герасіна Л. М.
Критичні виклики політичній системі державив умовах воєнних дій
4. Грень Л.М.
Управління системою надання соціальних послуг на рівні територіальної громади
5. Грень Л.М., Поліщук Д.В.
Сучасні проблеми пенсійного забезпечення в Україні

6. Грибко О.В.
Соціальна активність людей похилого віку
7. Григор'єва С.В.
Українці напередодні та в перші дні російсько-української війни 2022 року
8. Головкин Н. М., Кирко Д. В.
Помилки мислення та адаптація до нових умов життя
9. Гура Т. В.
Технологічний концепт розвитку лідерського потенціалу у студентів технічного університету
10. Гура Т. В., Янковський Р.К.
Збереження психологічного здоров'я особистості як головне завдання психолога в умовах воєнного стану
11. Демідова Ю.Є.
Педагогічні аспекти підготовки спеціалістів у сфері професійної безпеки
12. Зінченко Л.В.
Використання фітнес-програм на заняттях фізичною культурою в спеціальних медичних групах
13. Ігнатюк О.А.
Формування готовності до конструктивної педагогічної взаємодії в системі «викладач-студент» у майбутніх творчих педагогів в умовах магістратури та аспірантури технічного університету
14. Квасник О. В., Карпачов Є. С.
Компетентнісна основа освітнього середовища у контексті розвитку навичок володіння транспортними засобами
15. Ковальова І.Б.
Соціальні передумови психологічної реабілітації під час війни в Україні
16. Костиця І.В., Івахнов М.С., Максютя Р. С.
роль управлінської культури для сучасного суспільства
17. Кравцова Н.В.
Психологічне благополуччя студентів машинобудівних спеціальностей як ресурсний потенціал для їхньої успішної організації самоосвітньої діяльності
18. Лапузіна О.М.
Техніка Кайдзен в освіті
19. Ляшенко Н.О.
Потреби українців в умовах війни
20. Митчик О.П.
Здоров'язбережувальна компетентність студентів
21. Новосолова С. Ю.
Когнітивне мислення у людей які мають проблеми із здоров'ям
22. Огнєв В.А., Лісова Г.В., Галічева А.С., Шевченко О.С.
Тайм-менеджмент у проєктній медико-соціальній роботі
23. Оробей В.В.

Особливості надання соціальних послуг сільським мешканцям під час воєнного стану

24. Панфілов Ю.І., Александров В.М.

Психолого-педагогічні аспекти мовної комунікації фахівців соціальної роботи

25. Перевалова Л.В.

Захист прав дітей під час збройних конфліктів: міжнародно-правовий аспект

26. Поступна О.В.

Трансформація функціональної структури соціальних систем в умовах воєнного стану

27. Прочухан Д.В.

Ефективність використання бібліотеки keras turner в процесі вибору гіперпараметрів при розробці архітектури згорткової нейронної мережі

28. Резнік С. М., Кузнецова Г. А.

Методологічні підходи формування базової професійної компетентності майбутніх інженерів у процесі математичної підготовки

29. Сахно Л.Б.

Інклюзивна освіта в ЗЗСО в умовах воєнного стану

30. Свилярська С.Ю., Середа Н.В.

Педагогічний такт як ознака майстерності педагога

31. Руднев О.В

Формування педагогічної культури майбутніх викладачів

32. Чеботарьов М.К., Грень Л.М.

Адаптивне управління у процесі професійної підготовки магістрів з соціального забезпечення

33. Черкашин А. І., Гуторов

Комунікативна складова лідера в суспільстві змін

34. Черкашин А. І., Величко В.О.,

Філософія підготовки сучасного фахівця у закладах вищої освіти

35. Chebakova Y., Jlassi L.

Research of familial factors in the development of social anxiety disorder

36. Li Dandan

Strong morals and values of leadership in education

37. Serhienko S.S., Pasichnyk M.V., Sapielnikova T.S.

Emotional burnout during wartime

38. SunWei

Measures for teachers and students to adapt to the information environment

39. Tingting Dong

On marxist aesthetic education

40. Hai Ru, Lapuzina O.M.

Studying the impact of leadership in education

Дискусія

Підсекція 8.3 – Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні

***Керівник – проф. Кіпенський Андрій Володимирович, директор ННІ СГТ
Секретар – доц. Курріянов Євгеній Валерійович, доцент кафедри
інтелектуальних комп'ютерних систем***

1. Баканова Д.С., Кочуєва З.А.
Сьогодення інформаційного суспільства України
2. Болотова В.О.
Використання штучного інтелекту як інновація в сучасному медіа просторі
3. Васильєва А.В., Гаряєва Г.М.
Призупинення трудових відносин під час воєнного стану
4. Вергун В. Г., Власова М.Д.
Реалізація законодавства про захист персональних даних в Україні
5. Гаєвая О.В.
Стартапи у нашому сьогоденні
6. Гаряєва Г.М.
Роль об'єднаних територіальних громад у наданні реабілітаційних послуг особам з інвалідністю
7. Козлова О.А.
Соціальна реклама в Україні до та під час повномасштабного вторгнення
8. Кравченко Д.Д.
Завідувачі кафедри «Автоматики і управління в технічних системах» НТУ «ХП» за 75 років існування
9. Круглов В.В.
Вплив державних інвестицій на економічне відновлення
10. Лисенко І.В., Лисенко А.М.
Особливості припинення підприємницької діяльності в період дії правового режиму воєнного стану
11. Лобода, Гаряєва Г.М.
Проектування та розроблення програмного продукту– WEB-застосунку для управління школи англійської мови
12. Лубенець Є.О., Бабкова Н.В., Угольнікова Н.С.
Проблеми інформаційної безпеки в Україні
13. Марковський І.М.
Соціальні мережі як засіб профорієнтації
14. Микитюк М.В., Бабкова Н.В.
Використання паралельних корпусів в задачах створення онтологій
15. Молошна М.С., Гулієва Д.О.
Міжнародна гуманітарна освіта як основа соціальної справедливості та боротьби з нерівністю у світі

16. Перевалова Л.В.
Забезпечення кібербезпеки держави в сучасних умовах: нормативно-правовий аспект
17. Прасол І.О.,
Формування професійної спрямованості у майбутніх фахівців освітніх, педагогічних наук із застосуванням інформаційних технологій
18. Прочухан Д.В.
Перспективи використання згорткової нейронної мережі архітектури U-NET для сегментації біомедичних зображень
19. Прочухан Д.В.
Перспективи і переваги використання капсульної нейронної мережі COVID-CAPS для комплексної та безпечної діагностики, виявлення випадків хвороби COVID-19
20. Прочухан Д.В.
Результати анкетування студентів кафедри комп'ютерних систем, мереж і кібербезпеки (503) з метою покращення якості дистанційної освіти
21. Семко М.О.
Концепція правової безпеки
22. Ситий, Гаряєва Г.М.
Виконання договору купівлі продажу майна під час воєнного стану
23. Сутула О. А., Сутула А.В.
Медіа як інструмент підтримки населення в умовах російсько-української війни
24. Ткачов М.М., Шеїн О.С.
Human rights and ways of their protection
25. Ткачов М.М., Євлахов А.Ю.
Legalbasis of social work
26. Турута О.В., Белевцова О.С.
Кондикція та віндикація: проблеми співвідношення та розмежування

Дискусія

СЕКЦІЯ 9. КОМП'ЮТЕРНІ НАУКИ ТА ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ

*Керівник – проф. АЛЕКСАНДРОВА Тетяна Євгенівна,
професор кафедри системного аналізу та інформаційно-аналітичних
технологій*

Підсекція 9.1 – Інформаційні та управляючі системи

*Керівник – проф. Гамаюн Ігор Петрович, завідувач кафедри «Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А.В. Дабагяна»
Секретар – доц. Лютенко Ірина Вікторівна, доцент кафедри «Програмна інженерія та інтелектуальні технології управління ім. А.В. Дабагяна»*

1. Bashlykova A., Dvukhhlavov D.
Web application for collection and processing of data about the students of the academic groups
2. Bilous R.R., Liutenko I.V., Ivashchenko O.V.
Development of requirements for the information system for control of products storage in the refrigerator
3. Bondarenko D.B., Liutenko I.V.
Development of a web-oriented information system for food storage control
4. Burenko M.V.
UDF and declarative programming
5. Holovnia D.M., Liutenko I.V.
Software design for testing process quality assessment
6. Hrybyniuk Volodymyr, Kopp Andrii
Automation of financial reporting process: software development and implementation experience
7. Hryshchenko M.D., Liutenko I.V., Yershova S.V.
Requirements elicitation for a web application for real-time data processing of epilepsy patients
8. Kopp Andrii, Borzova Yeseniia, Kropachov Oleksii, Sidorov Matvii
Control-flow complexity analysis of business process models created during BPMN training sessions
9. Kopp Andrii, Lubenets Vladyslav, Matviienko Andrii, Pasichnyi Oleksandr
Gateway mismatch analysis of business process models created during BPMN training sessions
10. Kopp Andrii, Luchnoi Roman
Towards business process error probability prediction using BPMN model analysis

11. Kopp Andrii, Orlovskiy Dmytro, Makieiev Maksym
Towards the dashboard design support using fuzzy logic
12. Kopp Andrii, Orlovskiy Dmytro, Ponuzhdaiev Ruslan, Tishyn Vladyslav
Towards a blockchain-based storage of business process models as enterprise assets
13. Kopp Andrii, Rudskiy Oleksandr
An approach to the analysis of compliance of business process models with their textual descriptions
14. Kopp Andrii, Sapozhnykov Illia
Towards correctness analysis of BPMN process models
15. Kopp Andrii, Sheveliev Vadym
Towards comprehensibility evaluation of business process models using textual analysis
16. Kopp Andrii, Vlasenko Pavlo, Yamburenko Viktor, Zamkovyi Mykola
Connectivity analysis of business process models created during BPMN training sessions
17. Kovalenko A.S., Pelikh D.A., Kovalenko S.V.
Methods of managing complex systems in the field of bioinformatics
18. Kulbaka B.R., Litvinova Y.S.
Design and development of software components for a web-based system for creating an optimal route
19. Kuzub Oleksii, Kopp Andrii
Structural analysis of the car dealership information system software components
20. Lobach O., Lozinska A.
Planning the development of a web application for assessing investments in micro- and small business
21. Lobach O., Sarzhevskiy A.
Development of the web application for lost animals search
22. Lobach O.V., Vernyhora R.R.
Development of a dungeon crawler game on the unity engine
23. Makieiev Maksym, Kopp Andrii
Towards the enhancement of big data visualization using analytical dashboards
24. Maltseva O.M.
Problems of complex evaluation of automated testing
25. Prokhorov G. V., Hanzhelo, M.G. , Shumylyak L.M.
Actual problems of separated information resources
26. Prokopenkov V.P., Kozhyn Y.N.
Investigation of the deferred solutions method for hamiltonian cycle finding
27. Simkin Andrii, Kopp Andrii
Defects-free infrastructure as code implementation with ansible based on code metrics analysis
28. Slonevskiy Y.O., Liutenko I.V., Melnyk K.V.
Design of a mobile application for monitoring the condition of patients with epilepsy

29. Tkachuk M.V., Zinoviev D.V.
A case-based reasoning approach to quality assurance in microservice software systems
30. Yahup K.V., Yahup V. G.
Clustering of sections of the smartgrid network
31. Добровольський Ю.Г., Прохоров Г.В., Ганжело Д.В.
Гнучкі складові надійності ІТ-системи
32. Доценко Д. В., Бурлаченко І. С.
Використання model-based підходу для мультиагентного навчання з підкріпленням
33. Коваленко А.С., Северин В.П., Пеліх Д.А.
Розробка і застосування алгоритмів та методів комп'ютерного зору для автоматичної обробки зображень
34. Ковальська Н.О, Двухглавов Д.Е.
Мобільний застосунок для відображення інформації про навчальне навантаження викладача
35. Корховий Д.С., Двухглавова А.С.
Оцінка ефективності автоматизації підготовки витягів з навчального навантаження викладачів
36. Крисов О.Є., Безменов М.І., Безменова О.М.
Про використання алгоритмів класифікації об'єктів, описуваних кількісними і якісними ознаками, для обробки медичних даних
37. Лавренко С.А., Двухглавов Д.Е.
Організація обліку відвідування занять студентами в умовах дистанційного навчання із застосуванням Microsoft Teams
38. Лужна А.О., Лютенко І.В.
Проблеми автоматизації оцінювання сайтів інтернет-магазинів
39. Лушин А. В., Хацько Н. Є., Хацько К. О.
Застосування скінченного автомату для відображення процесу розробки
40. Мироненко А.О., Северин В.П.
Обчислення критеріїв якості систем управління з використанням матричних методів інтегрування
41. Нікуліна О.М., Захаров М.В., Савченко Д.В.
Оцінювання алгоритмів та архітектури анонімної інформаційної системи спілкування
42. Нікуліна О.М., Кондратов О.М.
Методи дистанційної ідентифікації динамічних параметрів об'єкта
43. Нікуліна О.М., Шаров В.О., Лошкарьова С.Є.
Розробка гнучкої моделі завадостійкої передачі даних для управління динамічними системами
44. Носова Д.П.
Розробка UI/UX для перегляду розкладу на мобільних пристроях

45. Пашнєв А.А., Прокопенко О.О.
Дослідження проблеми автоматизації взаємодії орендаря та орендодавця
46. Радоуцька А.К.
Машинне навчання на iOS-устройствах з використанням Core ML
47. Радоуцька А.К.
Принципи використання згорткових нейронних мереж для класифікації зображень
48. Радоуцький К.Є.
Практичний підхід до сучасних методів стиснення геометрії для 3D-моделей
49. Радоуцький К.Є.
Сучасні види 2D кодів
50. Риженко А.С., Метельов В.О.
Розробка десктопного застосунку для поширення інформації за допомогою електронної пошти та дослідження алгоритмів спам фільтрів
51. Северин В.П., Нікуліна І.В.
Методи моделювання та оптимізації інформаційних управляючих систем
52. Стрілець Ю.В.
Дослідження проектування та розробка компонентів для рекомендаційних систем
53. Усик А.Ю., Северин В.П.
Технологія оптимального синтезу інтелектуальних інформаційних управляючих систем
54. Фешанич Л.І., Борин В.С., Фешанич О.О.
Удосконалення системи контролю та регулювання підігріву природного газу на основі ANFIS-системи
55. Шевченко С.В., Рудковський К.Д.
Аналіз впливу параметрів кластеризації на результати обчислень
56. Яковенко К.В., Кізілов О.С.
Фейкові новини як один з інструментів інформаційної війни

Дискусія

Підсекція 9.2 – Комп'ютерне та математичне моделювання. Системний аналіз і управління проектами

Керівник – проф. Ахієзер Олена Борисівна, завідувач кафедри «Комп'ютерна математика і аналіз даних»
Секретар – доц. Геляровська Оксана Анатоліївна, доцент кафедри «Комп'ютерна математика і аналіз даних»

1. Allin S. I., Kostiuk O. V., Ukraine, Kharkiv
Mathematical modeling of stock market price dynamics

2. Balaba Y. A., Dunaievska O. I., Strelnikova A. Yu., Ukraine, Kharkiv
Simulation of the spread of hepatitis during combat
3. Bezchasna M. V., Kostyuk O. V., Heliarovska O. A., Ukraine, Kharkiv
Clustering of household goods based on demand time series indicators
4. Bitkova T. V., Zanimonsky Y. Y., Ukraine, Kharkiv
Work provision of it personnel during power outages: a case study
5. Gomozov V. P., Gomozov Y. P., Ukraine, Kharkiv
Optimization of the power derivatives portfolio by the percolation method
6. Gomozov Y. P., Mats V. I., Ukraine, Kharkiv
Ai safety of neural networks
7. Gomozov Y. P., Omelaienko O. O., Iglin S. P., Ukraine, Kharkiv
Mathematical models of optimization of the portfolio of stock indices
8. Mohamed Alaa Mohamed, Fetukhina L., Butova O., Ukraine, Kharkiv
System for thermographic analysis of biological objects
9. Seredin V. V., Gomozov Y. P., Holotaistrova H. O., Ukraine, Kharkiv
Prototype of neural network for ECG diagnosis
10. Shumyliak L., Ukraine, Chernivtsi, Luboš Cibák, Slovakia, Bratislava
Analyzing neighborhood patterns with a cellular automata model when simulating segregation
11. Voronin A. V., Lebedeva I. L., Lebedev S. S., Ukraine, Kharkiv
Distributed lags in problems of economic dynamics
12. A.G. Yushchenko, Ukraine, Kharkiv
What is the Nature of Swarm Pseudo-Intelligence?
13. Zachepylo M. O., Yushchenko A. G., Ukraine, Kharkiv
NEAT-powered self-evolving bots: adapting to dynamic environments
14. Арінкін Є. В., Колбасін В. О., Ukraine, Kharkiv
Оцінка пози людини та її сіткова реконструкція
15. Ахієзер О. Б., Токарев Д. В., Сльчанінов Д. Б.
Вимоги до бортових систем навігації для рухомих об'єктів різного типу базування та призначення
16. Барбашева К. Д., Асландуков М. О.
Дослідження курсової вартості криптовалюти методом фрактального аналізу
17. Богряшов А. О., Пікалова В. В.
Моделі та алгоритми пошуку ключових слів у тексті
18. Бойко А. М., Метельов В. О.
Дослідження існуючих технологій аналізу часових рядів, моделювання прогнозу на їх базі та виявлення аномалій
19. Водовозова Є. Є., Любчик Л. М., Дубініна О. М.
Побудова композитних індикаторів за допомогою методу головних компонент
20. Галуза О.А., Савченко А.О., Тарусін В.В., Тевяшева О.А.
Визначення концентрації домішки у двокомпонентних кристалах за фотографією

21. Зверев К. Г., Решетняк Ю. Б., Нікульченко А. О.
Методи аналізу варіабельності серцевого ритму
22. Кобзев В. Г., Ховрат А. В.
Паралельне прогнозування ринкових індикаторів в умовах соціальних катастроф на основі авторегресійних моделей
23. Любчик Л. М., Грінберг Г. Л., Ростовцева Д. А.
Дослідження методів класифікації фінансових часових рядів за допомогою показника Херсту
24. Монастирський М. С., Колбасін В. О., Мезерна М. В.
Розпізнавання дій у спортивних відео
25. Першина Ю. І.
Використання нових інформаційних операторів в дистанційних методах дослідження
26. Попов І. В., Колбасін В. О., Сердюк І. В.
Розробка методів навчання порівняльної репрезентації візуально-мовних даних
27. Сергійчук М. В., Гардер С. Є., Корніль Т. Л.
Виявлення шахрайства серед банківських транзакцій
28. Стрілець Ю. В., Метельов В. О.
Розробка веб-додатку для розподілення студентів на проектні роботи та формування проектних команд
29. Твердохвалов В. В., Процай Н. Т.
Розробка методів змагального навчання для адаптації симуляція – реальні дані
30. Тоніца О. В., Гладких Д. Д., Зайцев Ю. І.
Нейромережеве розпізнавання української мови в режимі реального часу
31. Тоніца О. В., Копеліович К. Д., Решетнікова С. М.
Розпізнавання облич з елементами доповненої реальності
32. Шугаєнко І. Д., Ямковий К. С.
Розробка методів семантичної сегментації що працюють у реальному часі та є узгодженими у часі

Дискусія

Підсекція 9.3 – Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині

Керівник – проф. Поворознюк Анатолій Іванович, професор кафедри «Комп'ютерна інженерія та програмування»
Секретар – проф. Філатова Ганна Євгенівна, професор кафедри «Комп'ютерна інженерія та програмування»

1. Antonova I.V., Chikina N.O., Soloshenko E.M.
Similarity estimation of time series with small dimensionality

2. Ivanov Yu. Yu.
Swarm intelligence algorithms in the tasks of medical diagnostics
3. Lebedinskiy O.
Development of a confocal laserscanning microscope
4. Lolenko A., Podorozhniak A.
Using of deep learning neural networks for buildings image recognition
5. Nosachenko B.P., Filatova A.E.
Morphological analysis of signals in cardiac decision support systems
6. Oliinyk V., Podorozhniak A.
Analysis of the text stream for the level of hate speech content
7. Perepelytsia O.M., Nosova T.V.
Length measurement of an object on an x-ray image using polynomial approximation of the segmented object's midline
8. Saoud O.
Computer control of ophthalmology electrocoagulation
9. Ualid Ramdani
Device for measuring deep human temperatures
10. Zhemchuzhkina T.V., Al-Qadasi E.
Changes in speech as indicators of stress for office workers
11. Zhemchuzhkina T.V., Alhassan H.
Second order difference plot as a tool for low back pain differentiation
12. Zhemchuzhkina T.V., Kurochkin I.O.
The higher-order statistics applied to emg signals of persons with low back pain
13. Zhemchuzhkina T.V., Rahmouni A.
Keystroke dynamics as indicator of stress in office environment
14. Артамонова Н.О., Капінос М.М., Павліченко Ю.В.
Штучний інтелект у медицині: патентний ландшафт
15. Артамонова Н.О., Павліченко Ю.В.
Інноваційні напрямки застосування штучного інтелекту в онкології (патентний аналіз)
16. Бойко О.В., Сенік А. П., Хобор О.Р., Різничок С.В., Басалкевич О.Є.
Застосування інформаційних технологій для прогнозування ризиків впливу метеозалежності
17. Гаврилюк Ю.Р.
Цифрова дошка в дистанційному вивченні комп'ютерної графіки
18. Грохова Г.П., Прісич О.Ю., Аврунін О.Г.
Основи створення та сприйняття стереоконтенту при дистанційному навчальному процесі
19. Дячук Р.Л., Добровольський Ю.Г.
Алгоритм хеш-функції з підвищеною криптостійкістю. Покращення лавинного ефекту
20. Зюзько С.С., Сергієнко Ю.Г., Носова Т.В., Аврунін О.Г.
Автоматизований аналіз ангиографічних зображень

21. Ільканич К.І., Бойко О.В., Майхер В.Ю.
Аналіз основних аспектів підвищення рівня володіння цифрового компетентністю лікарів в умовах розвитку e-Health та m-Health.
22. Ісаєва О.А., Аврунін О.Г.
Практика у проєкті DAAD Ukraine Digital: OER with Ukraine
23. Кавун Д.В.
Розробка системи контролю ортезування
24. Кіфоренко С.І., Белов В.М., Гонтар Т.М., Козловська В.О.
Комп'ютерна технологія контролю та корекції здоров'я
25. Ковальова А.М., Дацок О.М.
Платформи нейротехнологій у робототехніці та медицині: EBRAINS
26. Кононов В.Б., Шамаєв Ю.П., Петрукович Д.Є.
Моделювання функціональних можливостей мікропроцесорних пристроїв та систем релейного захисту силових трансформаторів
27. Крячок Т.В., Кобзар Т.А.
Методичний комплекс оцінювання функційного стану здоров'я людини
28. Куценко В.О.
Вивчення дегенеративних захворювань поперекового відділу хребта у військових ЗСУ
29. Матиченко А.Д., Полякова М.В.
Розпізнавання мовця за аудіозаписом з використанням кепстральних коефіцієнтів та згорткової нейронної мережі
30. Мустецов О.К., Дацок О.М.
Про один з методів автоматичного визначення групи крові
31. Наймитенко С.І., Подорожняк А.О.
Апаратно-програмний сервіс для розумного протезу
32. Носова Я.В., Носова Т.В.
Засоби моделювання спекл-шуму
33. Носова Я.В., Шушляпіна Н.О., Аврунін О.О.
Інструментальні можливості визначення реакції слизової оболонки носа при дії одоривекторів
34. Пасько Д.А., Філатова Г.Є.
Розробка методу виділення кісткової тканини з рентгенівського зображення
35. Пеліх П.В., Дацок О.М., Авер'янова Л.О.
Використання кремнієвих фотоелектронних помножувачів (SiPM) в термолюмінесцентних пристроях
36. Поворознюк А.І., Поворознюк О.А.
Постановка медичного комп'ютерного діагнозу на основі методу потенційних функцій
37. Поворознюк О.А., Чугунов В.Ю.
Розробка мобільного застосування рекомендації відео-контенту згідно з емоційним профілем користувача

38. Прохоров П.А., Добровольський Ю.Г.
Криптографічна система з використанням автоенкодеру та симетричного шифрування для задачі шифрування медичних зображень
39. Романюк О.Н., Захарчук М.Д., Романюк С.О., Чехмestрук Р.Ю., Тітова Л.В.
Діагностика генетичних захворювань за тривимірною моделлю обличчя
40. Романюк О.Н., Чехмestрук Р.Ю., Романюк С.О., Тітова Н.В.
Особливості використання тривимірного моделювання для метрологічного аналізу обличчя людини
41. Соколов А.А., Аврунін О.Г.
Застосування переносу навчання при розробці навігаційних помічників для незрячих
42. Сорокати́й Ю.О., Добровольський Ю.Г.
Алгоритм конструювання фотодіоду для контролю бактерицидного випромінювання з довжиною хвилі 254 нм
43. Страшненко Г.М.
Особливості тестування медичних інформаційних систем
44. Страшненко Г.М., Лавренюк Ю.В.
Перспективи використання інформаційних технологій в дієтології
45. Страшненко Г.М., Прибила Д.О.
Необхідність розробки застосунку для визначення депресії та тривоги під час війни
46. Усіков Д.І, Матвєєва І.О.
Моделювання неінвазивного глюкометра
47. Хміль Н.В., Колесніков В.Г.
Дослідження сенсibiliзації до пеніцилінів у хворих на алергодерматози, асоційованих з Covid-19
48. Ходачок Є.С., Дацок О.М.
Датчики іонізуючого випромінювання для індивідуальних дозиметрів
49. Цзяо Ханкунь, Аврунін О.Г., П'ятикоп В.О.
Особливості наведення хірургічного інструмента в магнітній у нейрохірургічній системі
50. Чабан О.П., Бойко О.В.
Аналіз проблем використання електронних медичних карток
51. Чечель Т.О., Носова Т.В.
Особливості моделювання елементів ендопротезу кисті руки
52. Чорна Д.О., Дацок О.М.
Функціональні особливості електронного стетоскопа
53. Чугуй Є.А.
Щодо необхідності удосконалення ендопротезів кисті

54. Шушляпіна Н.О., Носова Я.В., Аврунін О.О., Ібрагім Юнусс Абделхамід

Підхід щодо розрахунку аеродинамічного носового опору при перфораціях носової перетинки

55. Ямковенко І.Р., Полякова М.В.

Сегментація кольорових зображень із застосуванням кластеризації суперпікселів і градієнтного оператора

Дискусія

Підсекція 9.4 – Інформатика та моделювання

Керівник – проф. Леонов Сергій Юрійович, професор кафедри комп'ютерної інженерії та програмування

Секретар – доц. Мезенцев Микола Вікторович, доцент кафедри комп'ютерної інженерії та програмування

1. Алексієв О.П., Маций М.Є.

Інформаційно-комунікаційна технологія руху наземного транспорту

2. Баталов І.П.

До питання використання РУШІЯ UNITY

3. Білий В.І., Рисований О.М.

Маркетингові дослідження при розробці онлайн магазину з продажу колекційних фігурок

4. Брюханьов І.С., Татарінова О.А.

Програмний засіб для ефективного вивчення англійських слів

5. Бурцев В.В., Волювач С.А., Воронін В.В., Печкін А.М.,

Розвиток підходів до оцінки факторів, які впливають на рівень живучості підрозділів ЗРВ

6. Власенко В.О., Дашкевич А.О.

Застосування штучного інтелекту та машинного навчання у поєднанні з безпілотними літальними апаратами для збору та обробки даних

7. Voronova Ye. M.

Intercultural communication and learning

8. Гавриленко С.Ю., Абдуллін О.Р.

Дослідження методів кластеризації даних для ідентифікації вторгнень в комп'ютерні мережі

9. Гавриленко С.Ю., Богданов І.Ю.

Дослідження методів класифікації даних для ідентифікації несанкціонованого доступу до комп'ютерних мереж

10. Гавриленко С.Ю., Зозуля В.Д., Омельченко В.В.

Дослідження методів підвищення якості класифікації на незбалансованих даних

11. Gamzayev Rustam

Model-driven development of a domain specific language (DSL) for electronic dictionary creation

12 Главчева Ю.М., Главчев М.И.

До питання впливу CHATGPT на процедуру виявлення ознак академічного плагіату в університетах

13. Григор'єв С.О., Бульба С.С., Соловійова О.І.

Дослідження методів обробки даних в розподілених системах

14. Дмитрієнко В.Д., Леонов С.Ю., Заковоротний О.Ю.

Системи розпізнавання і порівняння об'єктів з якісними признаками в умовах невизначеності

15. Zhukov D., Podorozhniak A.

Development of SEO service for social networks

16. Завальнюк Є. К., Романюк О. Н., Чехместрук Р.Ю., Романюк О.В., Денисюк А.В., Україна, Вінниця

Методи покращення якості зображень

17. Заковоротний О.Ю., Орлова Т.О., Станков Д.М., Тимохіна К.О., Чомаков К.Ш.

Переваги та методи навчання імпульсних нейронних мереж

18. Запововський М.Й., Євтушенко Є.Д.

Розрахунок оптимальної шихти на імовірнісних моделях

19. Запововський М.Й., Мезенцев М.В.

До синтезу управлiнь електроприводом змінного струму на основі рішення загальної задачі Лагранжа

20. Zachepylo M.O., Yushchenko A.G.

NEAT-powered self-evolving bots: adapting to dynamic environments

21. Катунін А.М, Коломійцев О.В., Коломійцев В.О.

Дослідження впливу матеріалу ізоляції на температуру кабельного виробу в процесі експлуатації

22. Козіна О.А., Зеленець О.А.

Метрика складності рівнів андроїд-гри

23. Козіна О.А., Зозуля І.Д.

Алгоритм боротьби з нематеріальним читерінгом у грі жанру ACTION

24. Козіна О.А., Савичев О.В.

Підхід до розробки архітектури мобільного додатку з урахуванням бізнес-моделі монетизації

25. Козло В.В.

Вплив принципів SOLID на розробку програмного забезпечення

26. Kolomiitsev O.V., Rudakov I.S.

Software and hardware conjugation of special-purpose data transmission equipment AI-011 with a personal computer

27. Коломійцев О.В., Рибальченко А.О., Любченко О.В., Третяк В.Ф., Калачова В.В., Крук Б.Б.

Аналіз моделей реплікації баз даних

28. Королех Є.О.

Вдосконалення користувацького досвіду на Prostoedu через оптимальну фільтрацію курсів

29. Котельницький Є.В., Бульба С.С.

Моделі та методи пришвидшення комунікації та передачі даних у мікросервісних технологіях

30. Кучук Г.А., Матвеев М.І.

Дослідження мобільної гри у жанрі «ПЛАТФОРМЕР» за допомогою інструментарію UNITY

31. Литвин М.С., Дашкевич А.О.

Дослідження методів розробки UI/UX інтерфейсу мобільного додатку для комунікації замовника та виконавця

32. Любченко Н.Ю., Нагорний О.О., Подорожняк А.О.

Розробка месенджера з використанням штучного інтелекту

33. Мацій О.Б., Клочко А.В.

Особливості конвертації файлів

34. Мацій О.Б., Романов М.В.

Обмеження THREE.JS при створенні тривимірних веб-додатків

35. Мельник О.В., Україна, Вінниця

Формування кола незалежними оцінювальними функціями

36. Мнушка О.В., Савченко В.М., Леонов С.Ю.

Дослідження засобів CONTINUOUS INTEGRATION для побудови процесу розробки програмного забезпечення

37. Морозов С.О., Бульба С.С.

Дослідження методів та засобів побудови системи бронювання та обліку пасажирських послуг за допомогою PYTHON

38. Неізнаний С.С., Бульба С.С.

Розробка візуалізації дизайну кімнати у вигляді тривимірної моделі

39. Нефьодов Д.Є., Метельов В.О.

Дослідження технологій і розробка веб-додатку для людей з обмеженими можливостями

40. Носко С.В., Бульба С.С., Семеренко Ю.О.

Хмарні технології та їх застосування

41. Носков В.І., Гейко Г.В., Гайдарова С.С.

Оцінка витрати палива (енергії) при русі поїзда по ділянці шляху

42. Носков В.І., Сергієнко В.М., Івакіна В.О.

Керуюча та вимірювально-інформаційна системи дизель-поїзда ДЕЛ-02

43. Подоляк О.О., Подоляка О.М.

Ідентифікатори персональних даних та побудова публічного набору даних

44. Приходько Д.С., Дашкевич А.О.

Розробка концепту складності додатків для розвитку когнітивних здібностей

45. Пуйденко В.О.

Синтез та дослідження мінімальних апаратних рішень алгоритму заміщення PLRU

46. Pustovarov V. V., Ukraine, Cherkasy

Information technology for the development of a decision support system for object recognition on digital sar-satellite images

47. Рисований О.М., Дубина В.В., Мітін М.В., Тутоміров Д.О.

Підвищення ефективності управління безпілотним літальним апаратом на основі використання нелінійного псевдовипадкового генератора

48. Рибальченко А.О.

Використання методів рангового підходу до рішення задачі оптимального розміщення даних білінгових OLTP-систем

49. Рисований О.М., Когутенко О.О.

ВЕБ-сервіс для замовлення ВЕБ-застосунків

50. Рисований О.М., Меньшаков Д.О.

Розробка програмного забезпечення з використанням сучасних інструментів, фреймворків та методів на прикладі інтернет-магазину

51. Рисований О.М., Журавель А.С.

Оптимізація гри на UNITY

52. Рисований О.М., Сиромянтиков М.І.

Метод стиску повідомлень без втрат із заміною бітових уявлень на імовірні

53. Савченко В.М., Мнушка О.В.

Дослідження модулів C++20 як засобу прискорення розробки програмного забезпечення

54. Серков О.А., Бреславець В.С., Бреславець Ю.В., Яковенко І.В.

Вплив електромагнітного випромінювання на розповсюдження поверхневих хвиль у системах зв'язку

55. Серков О.А., Бреславець В.С., Бреславець Ю.В., Яковенко І.В.

Збудження поверхневих коливань на межі напівпровідникових середовищ

56. Серков О.А., Бреславець В.С., Яценко І.Л., Яковенко І.В.

Збудження власних коливань шарових структур наведеними струмами

57. Серков О.А., Бреславець В.С., Яценко І.Л., Яковенко І.В.

Збудження поляритонів напівпровідникових структур потоками заряджених частинок

58. Скобеєва М.О.

Захист інтелектуальної власності в ІТ продуктах

59. Скороделов В.В., Аксьонов О.В., Шипова Т.М.
Розробка веб-додатку з використанням стеку технологій MERN
60. Сляднів С.О., Татарінова О.А.
Система для конвертування UTC в LTC
61. Сукманський М.С.
Інформаційні технології у медицині: сучасні тенденції
62. Черних О.П., Гулевич М.В.
Напівавтоматизована генерація сценаріїв для тестування програмного забезпечення
63. Черних О.П., Русак Є.Д.
Пристрої зчитування аудіофайлів в музичних електроінструментах з подальшою передачею для об'єднання і загального відтворення
64. Шевченко І.В.
Розроблення дистанційного курсу з алгоритмів систем підтримки прийняття рішень
65. Яловега В.А., Подорожняк А.О.
Сучасні методи отримання мультиспектральних зображень високої роздільної здатності

Дискусія

Підсекція 9.5 – Мультимедійні та інтернет технології і системи

Керівник – проф. Порошин Сергій Михайлович, завідувач кафедри «Мультимедійні та інтернет технології і системи»

Секретар – проф. Статкус Андрій Віталійович, професор кафедри «Мультимедійні та інтернет технології і системи»

1. Бороха М. О.
Визначення ключових категорій фонового аудіосупроводу освітньої відеолекції
2. Ved O. V.
Internet of Things and project management
3. Карпенко В.В., Іванчихін Ю.В., Андрієнко С.А., Рябоконе Р.Н.
Кластеризація об'єктів в умовах нечітких вихідних даних
4. Кожевніков Г.К., Гатунов А.П., Андрієнко С. О., Рябоконе Р.М.
Створення автоматизованих рішень IoT за допомогою Azure IoT Central
5. Корольова Я.Ю., Корольов І.А.
Методи синтезу модулів лічильників, що легко тестуються
6. Кучеренко Ю.Ф., Возний О.О.
Основні вимоги щодо розробки комплексної системи захисту інформації в інформаційних системах

7. Маслоva A.C., Статкус A.B.
Віртуальний хор: перші харківські експерименти
8. Matsalak Valeria I., Poroshyn S.M.
Internet of Multimedia Things
9. Matsalak Victoria I., Statkus A.V.
Symbiosis of 5G Technology and Internet of Things
10. Nosyk A.M.
The main directions of using Kinect technology
11. Окунев Є. О.
Створення освітніх мультфільмів та оцінка їх якості
12. Павлик Д.О., Метельов В.О.
Розробка веб-додатку для проведення відео-конференцій між студентами та викладачами
13. Пашньов А.К., Метельов В.О.
Розробка веб-додатку для автоматизації процесу техпідтримки, сервісу та обслуговування клієнтів
14. Раскін Л.Г., Сухомлін Л.В., Соколов Д.Д., Власенко В.В.
Нейромережева діагностична експертна система
15. Сіра О.В., Сагайдачний Д.А., Гатунов А.П., Сініцин Р.С.
Компромісне рішення багатокритеріальних задач
16. Статкус А. В.
Короткочасний аналіз нестационарних спектрів
17. Череватін С.О., Татарінова О.А.
Веб-застосунок для автоматичного складання розкладу навчальних занять

Дискусія

Підсекція 9.6 – Страховий фонд документації: Актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації

*Керівник – Савич Андрій Валентинович, директор НДІ мікрографії
Секретар – Журавель Олександр Георгійович, провідний інженер-технолог Науково-дослідного, проектно-конструкторського та технологічного інституту мікрографії (НДІ мікрографії)*

1. Беззубець Т.Я., Болбас О.М.
Дослідження процесу виконання наукових робіт у сфері страхового фонду документації та визначення порядку
2. Власовська Т.Г. Болбас О.М.
Деякі аспекти використання страхового фонду документації України для збереження інформації про культурні цінності, визнані національним культурним надбанням України

3. Журавель В.В.

Дослідження щодо розміщення виробництва Обласного архіву будівельної документації. Вимоги норм пожежної безпеки

4. Журавель О.Г.

Розроблення тест-оригіналу для використання під час мікрофільмування, налаштування і технічного обслуговування на СОМ-системах та їх аналогах

5. Ільїн С.В., Мазничко А.Б.

Автоматизація процесів інформаційного забезпечення процесів підготовки управлінських рішень у сферах національної безпеки, оборони і економіки

6. Клименко Н.М.

Проблемні питання щодо визначення засобів інтегрування даних реєстру потенційно небезпечних об'єктів до сторонніх інформаційних джерел

7. Миронов В.М., Єврейнова Н.А.

Експлуатаційна придатність будівель та споруд, призначених для баз зберігання страхового фонду документації України

8. Надточій І.І.

Проблемні питання щодо постачання документації до регіональних центрів страхового фонду документації під час воєнного стану

9. Савич А.В., Тімов О.О.

Науково-технічні аспекти збереження інформації згасаючих документів

10. Холод Є.Л., Городнича Л.О.

Автоматизація процесу надання адміністративної послуги видачі дозволу на виготовлення документів страхового фонду, виробництво технічних засобів і технологічного оснащення

11. Шевченко І.І., Болбас О.М., Беззубець Т.Я.

Дослідження матеріалів міжнародних стандартів та застосування передового міжнародного досвіду під час розроблення та гармонізації науково-технічної продукції сфери страхового фонду документації з міжнародною та європейською

Дискусія

СЕКЦІЯ 10. НАВКОЛОЗЕМНИЙ КОСМІЧНИЙ ПРОСТІР. РАДІОФІЗИКА ТА ІОНОСФЕРА

***Керівник – проф. ПУЛЯЄВ Валерій Олександрович,
зав. відділу Інституту іоносфери***

Секретар – доц. Котов Дмитро Володимирович, старший науковий співробітник Інституту іоносфери

1. Grinchenko S.V., Pulyayev V.O.

Comparison of ion and electron temperatures, calculated by CERIM and SGMТiTe models

2. Ємельянов Л. Я., Кацко С. В.

Варіації критичної частоти F2 шару іоносфери над Харковом під час довготривалих збурених геомагнітних умов у квітні 2022 року

3. Ємельянов Л. Я., Мірошніков А. Є.

Визначення параметрів НР сигналу та іоносфери з використанням підсистеми приймання, запису та обробки сигналів на проміжній частоті

4. Ємельянов Л. Я.

Спостереження параметрів іоносфери над Харковом під час сонячного затемнення 25 жовтня 2022 року

5. Живолуп Т. Г., Панасенко С. В.

Варіації критичної частоти шару F2 іоносфери в період підвищеної геомагнітної активності 22 – 24 жовтня 2022 р.

6. Зибіна А.В., Зибіна К. В.

Дослідження методів відстеження тіл у космосі

7. Колодяжний В.В., Ляшенко М.В., Ємельянов Л.Я., Дзюбанов Д.А.

Дослідження варіацій параметрів динамічних та теплових процесів в іоносфері на фазах мінімуму та максимуму 24-го циклу сонячної активності

8. Панасенко С. В.

Застосування алгоритмів нечіткої логіки для ідентифікації хвильових структур

9. Пуляєв В.О., Ємельянов Л.Я., Рогожкін Є.В.

Особливості функціонування антено-фідерних пристроїв радарів у методі некогерентного розсіяння

10. Резниченко М.О., Котов Д.В., Богомаз О.В., Резниченко А.І.

Варіації концентрації іонів водню у зовнішній іоносфері в максимумі 24-го циклу сонячної активності

Дискусія

СЕКЦІЯ 11. ЕЛЕКТРОМАГНІТНА СТІЙКІСТЬ

**Керівник – проф. БУРЯКОВСЬКИЙ Сергій Геннадійович,
директор НДПКИ «Молнія» НТУ «ХПИ»**

Секретар – с.н.с., Баранов Михайло Іванович, головний науковий співробітник НДПКИ «Молнія» НТУ «ХПИ»

1. Баранов М.І., Буряковський С.Г.
Фізичні умови для отримання на основі явища електричного вибуху тонкого металевого провідника найбільших температур гарячої плазми у вакуумі
2. Буряковський С.Г., Князев В.В.
Альтернативний метод ідентифікації технічних засобів в складних погодних умовах
3. Баранов М.І.
Основні електрофізичні характеристики атмосфери Землі.
4. Баранов М.І.
Теоретичне обґрунтування нового електрофізичного підходу до можливості практичного використання енергії електростатичного поля Землі
5. Князев В.В.
Проблеми впровадження повної нормативної бази ЕС в сфері електромагнітної сумісності
6. Князев В.В., Горбенко І.В.
Вимоги електромагнітної сумісності до обладнання атомних електричних станцій
7. Кулаков О.В.
Забезпечення надійності роботи засобів зв'язку під час грозової діяльності.
8. Немченко Ю.С., Лісної І.П.
Порівняння випробувань складових частин літаків за розділом 16 Стандартів DO -160D та DO -160G.
9. Немченко Ю.С., Лісної І.П.
Порівняння випробувань складових частин літаків за розділами 17-20 та 25 Стандартів DO -160D та DO -160G.
10. Немченко Ю.С., Лісної І.П.
Порівняння випробувань складових частин літаків за розділами 21-23 Стандартів DO -160D та DO -160G.
11. Руденко С.С., Коліушко Д.Г., Істомін О.Є.
Програмний комплекс для визначення розподілу електричного поля на діючій підстанції
12. Руденко С.С., Коліушко Д.Г., Плічко А.В.
Дослідження впливу електрофізичних характеристик ґрунту на напругу дотику
13. Руденко С.С., Коліушко Д.Г., Іщенко Ю.В.
Залежність напруги дотику від розміру заземлювального пристрою
14. Сушко Д.А., Крячок О.С., Україна, Київ
Моделювання впливу магнітного екрану на електромагнітні процеси.

Дискусія

СЕКЦІЯ 12. ВОЄННІ НАУКИ, НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА, БЕЗПЕКА ДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ

Керівник – к.т.н, с.н.с., бригадний генерал СЕРПУХОВ Олександр Васильович, начальник Військового інституту танкових військ НТУ «ХПИ»

Секретар – підполковник Сарай Володимир Володимирович, начальник науково-організаційного відділення ВІТВ НТУ «ХПИ»

1. Акимов О.О., Василець Д.О., Кожин О.В., Кайдаш К.І.
Розробка гранатомета типу РПГ-7Т українського виробництва
2. Ананьїн О.В.

Державна прикордонна служба України у відсічі російської збройної агресії (2014-2018 рр.): напрями історичних досліджень

3. Андрушко М.В., Аркушенко П.Л. к.т.н., ст. докл., Кузнецов В.О., Кузьміч О.С., Андрушко А.М.

Щодо організації процесу забезпечення інформаційної складової життєвого циклу ОБТ

4. Белоусов І.О. Заверуха Г.В. Овсянніков М.В.

Вдосконалення використання інтерактивних технологій у навчальному процесі вищих військових навчальних закладів

5. Базельок В.М., Тюков А.С.

Порівняльний аналіз експлуатаційних характеристик танка Т-64Б і Леопард-2А4

6. Баранов А.М., Ковальчук С.В., Міщенко В.М.

Функція готовності відновлюваного зразка військової техніки в нестационарному марківському процесі відмов та відновлень.

7. Баранов Ю.М., Данилов Д.Д., Кузубяк О.В.

Пропозиції щодо модернізації та удосконалення бойової машини розмінування

8. Бобров О.Г., Тимофєєв В.Д., Кошкарів Ю.Ю., Таран О.В.

Підвищення ефективності функціонування системи управління відновленням озброєння та військової техніки

9. Бобров О.Г., Горохівська Н.В., Кошкарів Ю.Ю.

Шляхи удосконалення технічного обслуговування озброєння танкових підрозділів сухопутних військ Збройних Сил України

10. Бондар В.В.

Математична модель траєкторної обробки інформації про повітряну обстановку від різних засобів

11. Варакута В.П., Чернявський О.Ю., Кумпан Д.О.

Вибір оптимальних сценаріїв тактики ведення бойових дій різнорідними підрозділами у складі батальйонних тактичних груп

12. В'яткін Ю.О.

Тренажери для самоходних артилерійських гармат М109 ТА PZH2000

13. Гайдабука В.Є., Матикін О.В., Горбаченко М.С.

Автономний дистанційно керований вогнеметний роботизований комплекс

14. Галак О.В., Гайдабука В.Є., Гнатченко С.П.

Досвід виконання завдань вогнеметними підрозділами в ході ведення бойових дій

15. Галак О.В., Ковальчук В.І.

Використання програмного продукту під час виконання завдань РХБ захисту

16. Галак О.В., Марущенко В.В.

Аналіз можливого впливу на боєздатність підрозділів у разі зруйнування об'єктів потенційної небезпеки та застосування ХБРЯ зброї

17. Галак О.В., Писарев С.А., Матикін О.В.

Аналіз можливого впливу на боєздатність підрозділів у разі застосування ядерної зброї

18. Галак О.В., Чулінда А.А., Топчий В.Л.

Аналіз можливого впливу на боєздатність підрозділів у разі застосування хімічної зброї в районі бойових дій

19. Галак О.В.

Підвищення ефективності зіз за допомогою сплавів TiO_2

20. Головань В.Г., Головань А.В., Герасимов В.М., Малишкін О.В.

Перспективні напрямки розвитку радіолокаційних засобів ракетних військ і артилерії

21. Гончарук С.С., Баркатов І.В., Тюрін В.О.

Сутність та структура критичного мислення у майбутніх офіцерів

22. Горбов О.М., Кочерга О.І., Шмалько Д.В.

Шляхи модернізації стабілізаторів озброєння з покращенням їх тактико-технічних характеристик

23. Горох В.О., В'яткін Ю.О.

Штурмова машина розмінування М1150 ASSAULT Breacher Vehicle (ABV)

24. Горохівська Н.В., Горохівський А.С., Таран О.В.,

Чалапко В.В.

Логістичне забезпечення військово-оборонного альянсу країн НАТО

25. Горохівська Н.В., Горохівський А.С., Топчий В.Л., Сарай В.В.
Актуальність удосконалення аерозольного маскування (димових засобів) в сучасних Збройних Силах України
26. Горохівська Н.В., к.т.н. Горохівський А.С., Індиков С.М., Харітонов О.В., Меньшов С.М.
Робототехнічні системи і комплекси військового призначення
27. Грудзевич О.П.
Р екомендації Щодо Підвищення Ефективності Наступу Механізованого (Танкового) Батальйону Виходячи з Досвіду Російсько-Української Війни
28. Гунченко В.О., Большаков О.О.
Вплив психологічних якостей курсантів технічного забезпечення на організацію освітнього процесу
29. Давиденко Л.М, Шабанов Д.М.
Стандарти нато у сфері оборони: правова природа та шляхи імплементації у Національне законодавство
30. Дармограй Р.А.
Особливості хвилеподібної тактики дій противника із застосуванням ББМ, та рекомендації з їх протидії за досвідом дій 72 ОМБР
31. Дев'ятова Н.Б., Лушук Р.П.
Нанокompозитні плівки, для знезараження біологічних і хімічних бойових отруйних речовин
32. Дичко О.О.
Психологічна стійкість військовослужбовців
33. Дяченко Д.В., Хліманцов Т.В., Баканов К.Л., Завіруха Г.В.
Особливості застосування колісних танків у бойових діях
34. Дядченко В.В., Мальований С.В., Левадна С.В.
Маскування та аерозольна протидія високоточної зброї противника шляхом застосування системи дистанційного управління димопуском.
35. Єфімов Г.В., Беляков В.Ф.,Музика О.О.
Проблеми удосконалення оборонної сфери держави
36. Задерієнко С.І.
До питання повернення власникам транспортних засобів і техніки, залучених під час мобілізації
37. Задорожний І.І.
Застосування методів дистанційного навчання під час вивчення розділу правила дорожнього руху навчальної дисципліни "Автомобільна техніка в т.ч. автомобільна підготовка"

38. Зубков А.М., Андреев І.М., Красник Я.В., Мартиненко С.А., Дідіченко О.А.

Нова технологія імітації РЛС (РЛК) контрбатареїної боротьби

39. Зубков А.М., Хаустов Д.Є., Каменцев С.Ю., Красник Я.В., Сірий Ю.І.

Перспективна малогабаритна рлс наземної розвідки поля бою

40. Івахів О.С., Єфімов Г.В., Поступальський С.Л.

Проблемні питання функціонування системи ТРО в умовах збройної агресії російської федерації: досвід Швейцарії та Ізраїлю

41. Ляшенко Т.О.

Аналіз “методики прогнозування наслідків вилу (викиду) небезпечних хімічних речовин під час аварій на хімічно небезпечних об'єктах (ХНО) і транспорті”

42. Кізло Л.М., Матала І. В., Дудар Є.Є., Нагуляк Б.М.

Трансформація Української військової логістики в умовах війни

43. Каршень А.М., Стаднічук О.М., Шебанов А.С., м. Львів

Дистанційне навчання для військовослужбовців

44. Касаткін Є.В., Єфімов Г.В., Беляков В.Ф.

Державна прикордонна служба в системі територіальної оборони держави: історія та сучасність. проблеми організації координації дій та міжвідомчої взаємодії

45. Клімов О.П., Задорожний А.О., Акіншин О.Г., Бабкін Ю.В., Васільєв М.І.

Тенденції до створення та ведення аеротехнічної розвідки групами технічної розвідки, танкових, механізованих батальйонів бригад ВСУ

46. Клімов О.П., Макогон О.А., Бабкін Ю.В., Павленко В.В., Загребельний С.М.

Матрічні ігри у плануванні та організації бою за стандартами НАТО

47. Кожин О.В., Мокринський О.В.

Перспективні напрями розвитку та модернізації броневих автомобілів з урахуванням його технічного стану та досвіду застосування в локальних конфліктах сучасності

48. Коломійцев О.В., Балабуха О.С., Качуровський Г.М., Курилко А.О.

Метод обґрунтування вимог до параметрів рухомості транспортних машин мобільної вогневої групи

49. Коломійцев О.В., Пустоваров В.В., Бердочник А.Д., Беспалько О.В.

Пропозиції щодо обробки космічних цифрових фото знімків задля моніторингу наземної обстановки

50. Коломійцев О.В., Кудряшов В.Є., Кулешов О.В., Клівець С.І.

Пропозиції щодо застосування радіолокаційної станції міліметрового діапазону довжин хвиль для підвищення ефективності стрільби зенітною установкою ЗУ-23

51. Колос Р.Л.

Дистанційне пророблення проходів в загородженнях

52. Корольов В.М., Агеев О.В., Кривцун В.І., Заєць Я.Г.

Математична модель оцінки дальності закидання елемента що тралить системою розмінування

53. Корольов О.О.

Створення баражуючих боєприпасів у сучасних умовах

54. Корольов О.О.

Перспективні напрямки удосконалення інженерного озброєння

55. Корольов О.О.

Нетипове використання інженерних боєприпасів при створенні мінно-вибухових загороджень

56. Коршок В.М., Білоус І.І., Марко В.П.

Актуальні питання виконання завдань інженерної підтримки по проробленню проходів в мінних полях

57. Костюк В.В., Баган В.Р., Варванець Ю.В.

Особливості модернізації бронетранспортера М113А3 в Збройних Силах України

58. Кочерга О.І., Свиридов М.С.

Шляхи покращення властивостей танкових боєприпасів

59. Кошкаров Ю.Ю., Харітонов О.В., Меньшов С.М.

Особливості підготовки екіпажів танка "ЛЕОПАРД-2" з використанням тренажерних комплексів

60. Кошкаров Ю.Ю., Таран О.В., Бобров О.Г.

Стратегія трансформації логістики сухопутних військ за досвідом армії США

61. Кузьменко В.О., Третьак Н.М., Чорнай В.І.

Наслідки російської агресії для національної безпеки країни

62. Кукурян О.І., Плинокос Д.Д.

Імплементация стандартів НАТО та впровадження сертифікації озброєння та військової техніки

63. Кулініч Ю.М., Діденко А.П., Павлюк Н.А.

Імплементація стандартів НАТО В навчальний процес підготовки фахівців охорони Державної таємниці та захисту інформації

64. Лівенцев С.П.

Застосування методів сліпого турбокодування для підвищення ефективності систем спеціального призначення

65. Лівинцев О.В., Васильєв О.С.

Перспективи використання англійської мови в контексті російсько-української війни

66. Левченко М.А., Рєзнік Д.В., Мельниченко В.С., Паталаха В.Г., Шкурат Б.Ж., Глоба О.В.

Шляхи удосконалення протиракетної оборони об'єктів та військ

67. Лобода Р.І., Пількевич І.А.

Застосування безпілотних авіаційних комплексів в інтересах ударних безпілотних авіаційних комплексів та артилерії

68. Лозко А.А.

Діагностика рівня професійної компетентності військових фахівців засобами LMS MOODLE

69. Ляховецький Д.М.

Підготовка військових формувань в ешелоні ізоляції району збройного конфлікту

70. Ляшенко В.А. к.т.н., ст.досл., Гусак М.Ю. к.т.н., Кузнецов В.О.

Методика порівняльного оцінювання рівня технічної досконалості засобів розмінування

71. Міхеєв Ю.І., Павленко М. М., Лобода В.В.

Візуалізація моделі взаємозв'язків між агентами впливу

72. Мальований С.В., Дядченко В.В., Сарай В.В., Сінько В.В.

Посилення захисту військової техніки та стаціонарних об'єктів за допомогою системи виявлення лазерного опромінення

73. Мартинюк І.М., Шматов Є.М., Погребняк Т.Д.

Сучасні мобільні вогнеметні системи як перспективні засоби сучасної війни та перемоги

74. Мирна Т.Ю., Бутенко Д.О., Сайко Б.О.

Сучасні засоби хімічної розвідки

75. Москаленко В. І., Слюсаренко Д. Р.

Порівняльний аналіз типів ходових частин сучасних основних танків

76. Музика О.О., Ринський І.М., Ніколаєва Л.Я.

Державна політика у сфері Національної безпеки і оборони України

77. Ніколайчук Л.Г.

Актуальні проблеми логістичного забезпечення Збройних Сил України

78. Неуров І.В., Пулим О.В., Зорик І.В.

Перспективи розвитку безпілотних логістичних систем для забезпечення військових підрозділів

79. Новіков О.І.

Процес тестування в системі військової освіти

80. Окіпняк Д.А., Окіпняк А.С.

Основні аспекти аналізу місцевості за стандартами та процедурами НАТО

81. Окусок О.М.

Ефективне впровадження та керівництво вимогами керівних документів збройних сил країн – членів НАТО щодо планування, підготовки, проведення та оцінки штабних навчань (тренувань)

82. Олійник В.В., Басманов О.Є.

Оцінка конвекційної складової теплового потоку від пожежі розливу горючої рідини

83. Онищенко В.А., Зубков А.М., Красник Я.В., Середенко М.М., Янов С.Г.

Методика радіолокаційного виявлення малозамітних літальних апаратів на основі використання стандартної мережі сотового зв'язку

84. Опенько П.В., Семон Б.Й., Тюрін В.В., Барабаш О.В., Ткачов В.В.

Досвід удосконалення інформаційного забезпечення стадій життєвого циклу зразків озброєння та військової техніки в Збройних Силах США

85. Опенько П.В.

Напрями подальшого розвитку інформаційного забезпечення стадій життєвого циклу зразків озброєння та військової техніки

86. Опенько П.В., Майстров О.О., Миронюк М.Ю., Феськов О.С., Кобзев В.В.

Актуальні питання удосконалення інформаційного забезпечення процесів функціонування зразків озброєння та військової техніки

87. Орел С.М.

Перспективи використання міжнародного стандарту IMAS 07.13 ДЛІЯ забезпечення екологічної безпеки під час військової діяльності Збройних Сил України

88. П'явчук О.О., Яблонський П.М., Опенько П.В., Диптан В.П., Салій А.Г.

Актуальні питання визначення аналітичної залежності коефіцієнту технічного використання авіаційних засобів ураження та питомих витрат при визначених параметрах математичної моделі розподілу їх відмов

89. Перемибіда Д.О., Матала І.В., Кізло Л.М., Жук О.В.
Оптимізація процесу забезпечення Сил оборони України безпілотними авіаційними комплексами
90. Писарев С.А., Григор'єв Е.В.
Аналіз підходів щодо розроблення зіз за стандартами НАТО та надання пропозицій щодо їх проектування
91. Плинокос Д.Д., Зройчиков Д.В.
Міжнародний вектор навчання військовослужбовців
92. Радько О.В., Коровін І.П.
Формування цифрової компетентності військових авіаційних інженерів в умовах особливого періоду
93. Резнік Д.В.
Концептуальні основи методології взаємодії складових Сил оборони
94. Ролін І.Ф., Чернявський О.Ю., Кумпан О.О.
Принципи бойового планування за стандартами НАТО
95. Сендецький М.М. Коломійцев О.В., Комаров В.О.
Пропозиції щодо створення інформаційної системи комплексного контролю технічного стану об'єктів залізничної інфраструктури на основі застосування безпілотних літальних апаратів
96. Серпухов О.В., Марущенко В.В., Андреев В.О., Герасимов С.В.
Особливості транспортної логістики танкових підрозділів за досвідом бойових дій
97. Серпухов О.В., Марущенко В.В., Герасимов С.В.
Використання автономних систем навігації безпілотних літальних апаратів для доставки вантажів
98. Смиченко Є.О., Миронюк М.П., Базіло С.М., Коломієць Ю.М., Майстров О.О.
Аналіз роботи органів військового управління щодо забезпечення матеріально-технічними засобами військ
99. Сутула А.В., Горбов О.М., Паращич В.В.
Шляхи вдосконалення системи підтримки прийняття рішень щодо логістичного забезпечення механізованої роти
100. Таран О.В., Тимофеев В.Д., Шматков В.А.
Шляхи удосконалення забезпечення озброєнням та боєприпасами танкових підрозділів Сухопутних військ Збройних Сил України за досвідом бойових дій
101. Тимошенко Р.Р., Загородніх В.В.
Підвищення ефективності проведення кшн з використанням системи імітаційного моделювання за рахунок поєднання JCATS TA SteelBeasts

102. Тичина О.М., Коломиць Г.В.

Очищення поверхонь дисперсними системами

103. Тюрін В.О., Баркатов І.В., Гончарук С.С.

Організація дистанційного навчання в умовах воєнного стану

104. Убайдуллаєв Ю.Н.

Показники та критерії оцінки придатності готових підземних виробок для будівництва спеціальних об'єктів Міністерства Оборони

105. Убайдуллаєв Ю.Н., Столінець С.Л., Тарасов О.В.

Теоретичний підхід до визначення довговічності спеціальних підземних споруд для зберігання рідкого палива

106. Убайдуллаєв Ю.Н., Полтораченко Н.І., Ольшевський Ю.В.

Обґрунтування процесів утворення тріщин у збірних та збірно-монолітних захисних спорудах

107. Убайдуллаєв Ю.М., Охріменко І.В., Охріменко Л.В.

Обґрунтування оптимальних параметрів ригеля захисних споруд

108. Убайдуллаєв Ю.Н., Коцюруба Д.А.

Методи та засоби моніторингу технічного стану будівельних конструкцій спеціальних споруд

109. Убайдуллаєв Ю.М., Вдовиченко К.С.

Оцінка існуючих методів і приладів для визначення водонепрониковості залізобетонних конструкцій захисних споруд

110. Убайдуллаєв Ю.Н., Гладишко Ю.І., Терпай Д.Г.

Питання проектування захисних споруд цивільної оборони в сучасних умовах

111. Фіцайло Т.М., Векленко Ю.А., Панамар М.С.

Інформаційна війна та її вплив на Національну безпеку: методи боротьби та запобігання

112. Цепляєв Ю.В., Хачатрян А.Х., Зімніков О.О.

Актуальність питання впровадження дистанційного навчання у сферу фізичного виховання в закладах вищої військової освіти

113. Черевко П.С., Седляров М.О.

Роль безпілотних літальних апаратів в збройних конфліктах сьогодення

114. Черевко П.С.

Батальйонно тактичні групи в сучасних умовах ведення наступальних дій у війні з російською федерацією.

115. Чередніков О.М., Бояров В.Т., Феденько В.М.

Регресивні математичні моделі льотно-технічних характеристик літальних апаратів

116. Чернявський І.Ю., Матикін В.Б.

Удосконалення протиатомного захисту танка

117. Чопа Д.А., Лаврінчук О.В.

Системна інтеграція засобів імітаційного моделювання бойових дій – шлях для створення універсального тренувального середовища

118. Шкурат Б.Ж.

Формування способу взаємодії наземних та повітряних вогневих засобів

119. Шматов Є.М., Мартинюк І.М., Погребняк Т.Д.

Інноваційні методики в освітньому процесі підготовки військовослужбовців Збройних Сил України

120. Шостак В.В.

Проблемні питання вибору доцільного варіанту способу ведення бойових дій під час вироблення та затвердження замислу у ході оперативного планування

121. Штонда Р.М., Черниш Ю.О., Нещерет І.Г., Чайка Є.І.

Пропозиції щодо вибору транспортного засобу для встановлення обладнання малогабаритних тропосферних станцій зв'язку

122. Юр'єв С.О., Зонов О.В.

Важливість спеціальної фізичної підготовки у процесі формування професійної готовності фахівців технічного забезпечення

123. Ярошенко Я.В.

Удосконалена математична модель управління пілотованою та безпілотною авіацією під час їх спільного бойового застосування в операціях Сил оборони

124. Vakatova K.

Blended english language learning in military education

125. Halak A., Derkach S.

Technologies for improving filtering systems for the neutralization of hazardous chemical substances

126. Honcharova O.

The formation of intercultural communicative competence in pedagogical science

127. Isakov O., Derivedmid D.

Research of the shot parameters of the gas detonation throwing system

128. Korolova O., Kazan P.

FPV drones: advantages and disadvantages

129. Linyvtsev O., Korytchenko K.

Water mist curtain as a thermal radiation shield

130. Yanishen A.

Mixed learning as a means of organizing the educational process in military high schools

Дискусія

ЗМІСТ

Секція 1. Енергетика, електроніка та електромеханіка	6
1.1 Моделювання робочих процесів в тепло-технологічному, енергетичному обладнанні та проблеми енергозбереження	6
1.2 Електромеханічне та електричне перетворення енергії.....	8
1.3 Сучасні інформаційні та енергозберігаючі технології в енергетиці..	12
1.4 Актуальні проблеми енергетичного машинобудування	16
Секція 2. Актуальні питання механічної інженерії і транспорту.....	17
2.1 Технологія та автоматизоване проектування в машинобудуванні	17
2.2 Фундаментальні та прикладні проблеми транспортного машинобудування	22
2.3 Нові матеріали та сучасні технології обробки металів	25
2.4 Природоохоронні технології, професійна безпека та здоров'я	29
2.5 Розбудова обороноздатності України.....	33
Секція 3. Комп'ютерне моделювання, прикладна фізика та математика	36
3.1 Математичне моделювання в механіці і системах управління	36
3.2 Комп'ютерні технології у фізико-технічних дослідженнях	38
3.3 Мікропроцесорна техніка в автоматичі та приладобудуванні	39
Секція 4. Хімічні технології та інженерія	42
Секція 5. Економіка, менеджмент і міжнародний бізнес	51
Секція 6. Медичні науки.....	62
Секція 7. Міжнародна освіта.....	64
7.1 Міжнародна технічна освіта: тенденції та новації	64
7.2 Міжнародна гуманітарна освіта	66
Секція 8. Соціально-гуманітарні технології	68
8.1 Сучасні проблеми гуманітарних наук	68
8.2 Управління соціальними системами і підготовка кадрів.....	70

8.3 Актуальні проблеми розвитку інформаційного суспільства в Україні	73
--	----

Секція 9. Комп'ютерні науки та інформаційні технології 75

9.1 Інформаційні та управлячі системи	75
9.2 Комп'ютерне та математичне моделювання. Системний аналіз і управління проектами	78
9.3 Застосування комп'ютерних технологій для вирішення наукових і соціальних проблем у медицині	80
9.4 Інформатика і моделювання	84
9.5 Мультимедійні та інтернет технології і системи	88
9.6 Страховий фонд документації: Актуальні проблеми та методи обробки і зберігання інформації.....	89

Секція 10. Навколоземний космічний простір. Радіофізика та іоносфера 91

Секція 11. Електромагнітна стійкість 92

Секція 12. Воснні науки, національна безпека, безпека державного кордону 93

**ПРОГРАМА
XXXI МІЖНАРОДНОЇ
НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ:
НАУКА, ТЕХНІКА, ТЕХНОЛОГІЯ, ОСВІТА, ЗДОРОВ'Я
(MicroCAD-2023)**

Харків, 17-20 травня

Укладач *проф. Лісачук Г.В.*

Відповідальний секретар *Захаров А.В.*

Підп. до друку 19.10.20 р. Формат 60×84 ¹/₁₆. Папір офісний.
Riso-друк. Гарнітура Таймс. Ум. друк. арк. 6,7. Наклад 30 прим.
Зам. № . Безкоштовно.

Видавець і виготовлювач
Видавничий центр НТУ «ХП»,
вул. Кирпичова, 2, м. Харків-2, 61002

Свідоцтво про державну реєстрацію ДК № 5478 від 21.08.2017 р.